

KREISLAUFWIRTSCHAFTSFÄHIGE LEBENSMITTELVERPACKUNGEN

TEIL II: Leitfaden Einwegverpackungen

Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“

2025 | 11

Impressum

Autor*innen:

Dorothea Horneber, Technische Universität Berlin
Alejandra María Torres Gómez, Technische Universität Berlin
Anna-Lisa Schneider, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH
Lara-Philine Kowalski, Technische Universität Berlin
Irina Marie Wähning, Technische Universität Berlin
Vera Susanne Rotter, Technische Universität Berlin

Berlin, Dezember 2025

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Share Alike 4.0 International. Die Lizenz ist abrufbar unter [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Bitte zitieren als: Horneber, D., Torres Gómez, A. M., Schneider, A.-L., Kowalski, L.-P., Wähning, I. M., Rotter, V. S. (2025). Kreislaufwirtschaftsfähige Lebensmittelverpackungen - TEIL II: Leitfaden Einwegverpackungen. Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17600381>

Kontakt:

Dorothea Horneber
Technische Universität Berlin, Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, innocert@circulareconomy.tu-berlin.de

Projektbeteiligte:

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Landwirtschaft, Ernährung
und Heimat

Projektträger

Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zusammenfassung

Lebensmittelverpackungen stehen im Spannungsfeld zwischen Funktionen wie Produktschutz, sowie Nachhaltigkeit, Verbraucher*innenanforderungen und gesetzlichen Vorgaben. Trotz zunehmender Bemühungen um umweltfreundlichere Lösungen verursachen sie über ihren Lebenszyklus erhebliche ökologische Belastungen - insbesondere Einwegverpackungen. Das vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) geförderte Projekt innoCErt (2022–2025) hat das Ziel verfolgt, die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen durch eine erweiterte Zertifizierung zu fördern und damit Innovationen zu stärken und Anreize zur Abfallvermeidung zu schaffen. Im Gegensatz zu bestehenden Ansätzen, die vor allem technische Recyclingfähigkeit bewerten, integriert innoCErt technische, ökologische, ökonomische und nutzer*innenzentrierte Kriterien. Methodisch wurde ein iterativer und partizipativer Ansatz gewählt, der Literaturanalysen, Expert*innenbeteiligung, Reallabore sowie Sortier- und Recyclingversuche kombiniert. Die daraus entwickelten 19 Haupt- und 82 Unterkriterien für Einwegverpackungen, hinterlegt in einem umfangreichen Kriterienkatalog, bilden die Grundlage für zukünftige Zertifizierungsprogramme und berücksichtigen die Themenfelder Infrastruktur und System, Produktdesign, End-of-Life und Umweltwirkung. Dieser Leitfaden fasst die herausgearbeiteten Themen und Aspekte mit Relevanz für Einwegverpackungen zusammen und stellt Bezug zu den entwickelten Kriterien her. Entscheidend für Einwegverpackungen ist künftig, diese, dort wo sie nicht vermieden oder durch kreislaufwirtschaftsfähige Mehrweglösungen ersetzt werden können, konsequent entlang der erweiterten Kreislaufwirtschaftshierarchie zu gestalten, mit Fokus u.a. auf Vermeidung, Materialeffizienz, Nutzer*innenverhalten, Umweltwirkung und Recyclability-at-Scale. Das Projekt liefert darüber hinaus eine wissenschaftlich fundierte Basis für die Weiterentwicklung von Bewertungs- und Zertifizierungsverfahren, mit Anschluss an die europäische Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Dieser Leitfaden soll die weitere Diskussion und Entwicklung unterstützen.

Abstract

Food packaging is at the interplay between functions as product protection as well as sustainability, consumer demands, and legal requirements. Despite increasing efforts to find more environmentally friendly solutions, it causes considerable ecological damage along their lifecycle – especially single-use packaging. The innoCErt project funded by the Federal Ministry of Agriculture, Food and Regional Identity (BMLEH) (2022–2025) aims to promote the circular economy compatibility of food packaging through extended certification, thereby strengthening innovation and creating incentives for waste prevention. In contrast to existing approaches, which primarily evaluate technical recyclability, innoCErt integrates technical, ecological, economic, and user-centered criteria. An iterative and participatory approach was chosen, combining literature reviews, expert participation, living labs, and sorting and recycling trials. The resulting 19 main criteria and 82 sub-criteria for single-use packaging, set out in a comprehensive criteria catalog, form the basis for future certification programs and take into account the topics of infrastructure and systems, product design, end-of-life, and environmental impact. This guideline summarizes the topics and aspects identified as relevant to single-use packaging and shows the connection to the developed criteria. In the future, it will be crucial for single-use packaging, where it cannot be avoided or replaced by reusable solutions, to be designed consistently in line with the extended circular economy hierarchy, with a focus on prevention, material efficiency, user behavior, environmental impact, and recyclability at scale, among other things. Beyond that, the project provides a scientifically sound basis for the further development of assessment and certification methods, in line with the European Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). This guideline is intended to support further discussion and development.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Methodisches Vorgehen	3
2.1	Begriffe und Definitionen	3
2.2	Erarbeitung Kriterienkatalog.....	4
2.3	Scope und Limitationen.....	6
3	Themen und Kriterien für kreislaufwirtschaftsfähige Einwegverpackungen	7
3.1	Themenfeld I – Infrastruktur und System.....	7
3.1.1	Sammelinfrastruktur	7
3.1.2	Sortier- und Recyclinginfrastruktur.....	8
3.1.3	Rückgabesystem	9
3.2	Themenfeld II – Produktdesign	10
3.2.1	Materialeffizienz.....	10
3.2.2	Modularität	10
3.2.3	Rezyklierbarkeit	11
3.2.4	Zu nachhaltigem Verhalten anregend.....	15
3.3	Themenfeld III – End-of-Life.....	18
3.3.1	End-of-Life-Strategien	19
3.3.2	Praxis der Kreislaufwirtschaft.....	19
3.3.3	Biologische Abbaubarkeit	21
3.4	Themenfeld IV – Umweltwirkung.....	24
3.4.1	Energie und CO ₂ -Emissionen.....	25
3.4.2	Umweltwirkung der Rohstoffe	26
3.4.3	Littering.....	26
4	Ausblick	28

1 Einleitung

Lebensmittelverpackungen stehen im **Spannungsfeld zwischen Produktschutz und steigenden Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Convenience**. Entlang ihres Lebenszyklus entstehen jedoch erhebliche Umweltbelastungen u.a. auch durch ihre Abfälle (Dörnyei et al., 2022). Einwegverpackungen stellen dabei nach wie vor den größten Anteil am Verpackungsaufkommen dar. Laut Eurostat wurden im Jahr 2023 in der EU rund 79,7 Mio. t Verpackungsabfälle erzeugt, was 177,8 kg pro Kopf entspricht. Davon entfielen etwa 19,8 % (ca. 15,8 Mio. t) auf Kunststoffverpackungen (Eurostat, 2025). Schätzungen zufolge entstammen bis zu zwei Drittel der Verpackungsabfälle in Deutschland aus dem Lebensmittelbereich (UBA, 2025). Diese Daten verdeutlichen den **erheblichen Handlungsbedarf im Hinblick auf Vermeidungsstrategien, Materialeffizienz und Kreislaufwirtschaftsfähigkeit**. Durch Kreislaufwirtschaftsansätze besteht ein großes Potenzial Verpackungen und ihre Abfälle zu reduzieren – Zertifizierungen können hierbei ein **ökologisches Steuerungsinstrument** sein (Engelt et al., 2024).

Das **Projekt innoCErt** - gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) für die Laufzeit 08/2022 – 12/2025 - hat sich zum Ziel gesetzt, durch eine **erweiterte Zertifizierung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit** Innovationen für die **Reduzierung von Kunststoffverpackungen** entlang der Lebensmittelkette anzureizen: besonders kreislaufwirtschaftsfähige Einweg- und Mehrwegverpackungen sowie -systeme, haben die Möglichkeit sich im Markt durch die Zertifizierung und das entsprechende Label hervorzuheben. Bestehende oft sehr technische Bewertungskriterien wurden hierfür um **ökologische, ökonomische und nutzer*innenorientierte Kriterien** erweitert und die Praxis mitgedacht

Der Hintergrund des Projekts war geprägt von der **Erarbeitung und Veröffentlichung der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)** (Verordnung (EU) 2025/40) auf europäischer Ebene und der aktuellen Praxis, Verpackungen in Deutschland nach dem Mindeststandard¹ nach §21 VerpackG zu bewerten. Der starke Fokus auf die technische Recyclingfähigkeit - auch im Bereich Zertifizierung - ist angesichts der Vielfalt an Zertifizierungsprogrammen und der dynamischen Weiterentwicklung von Verpackungen und Recyclingtechnologien unzureichend. Im Rahmen des Projekts wurden die bestehenden, oft sehr theoretischen Aspekte und technischen Kriterien um ökologische, ökonomische und nutzer*innenorientierte Kriterien erweitert und der Blick auf die Praxis mitgedacht. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit des Fachgebiets Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie (TU Berlin), des Zentrums Technik und Gesellschaft (TU Berlin), des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie gGmbH, der DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH und der Landbell Consulting durchgeführt.

Ziel dieses Leitfadens ist es, die Erkenntnisse zu Aspekten der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen für die **Weiterentwicklung von Bewertungskriterien und -methoden** für Ein-

¹ Im Rahmen des Projekts wurden die Versionen 2023 und 2024 des Mindeststandards berücksichtigt.

wegverpackungen zur Verfügung zu stellen und sie **für die Praxis zugänglich** zu machen. In Teil I werden die Ergebnisse zu Mehrwegverpackungen und -systemen genauer beleuchtet (vgl. Horneber et al., 2025).

Die dargestellten **innoCErt-Kriterien bilden die Grundlage für die Erarbeitung zweier Zertifizierungsprogramme** und stammen aus dem umfangreichen *Kriterienkatalog zur Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen aus dem Forschungsprojekt innoCErt* (online verfügbar). Um eine **Unterstützung beim Design oder der Weiterentwicklung kreislaufwirtschaftsfähiger Einwegverpackungen** zu bieten sind im Folgenden die wichtigsten Themen und Aspekte herausgearbeitet, die jeweiligen zugehörigen Kriterien gezeigt und in kurzen Abschnitten die Relevanz beschrieben. Auch wird der Bezug zur PPWR oder anderen gesetzlichen Vorgaben herausgearbeitet. Aufgrund der ausstehenden Konkretisierungen der PPWR durch die geplanten Delegated und Implementing Acts und dem folgenden Normungsbedarf, war es im Rahmen des Projektes nicht zielführend bereits ein vollständiges Zertifizierungsprogramm für kreislaufwirtschaftsfähige Einwegverpackungen auszuarbeiten. Die Grundlagen dafür wurden aber geschaffen und stehen für die Weiterentwicklung zur Verfügung.

2 Methodisches Vorgehen

Auf Basis der Ziele einer Kreislaufwirtschaft wurden im Rahmen des Projekts Themen und Aspekte identifiziert sowie Kriterien abgeleitet, die für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen relevant sind. Daraus wurde ein umfassender Kriterienkatalog erarbeitet, der als Grundlage für eine erweiterte Zertifizierung dienen soll. Im Folgenden liegt der Fokus auf dem Vorgehen bei der Erarbeitung des im Projekt sehr zentralen Kriterienkatalogs. Dieser kann online abgerufen, enthält alle Kriterien inkl. Beschreibung und Informationen zur Bewertung sowie eine ausführliche Literaturliste und kann für die Weiterentwicklung von Kriterien und Bewertungsmethoden verwendet werden. Eine Übersicht über das gesamte Projekt, die erfolgten Arbeiten und abgeleiteten Handlungsempfehlungen kann dem Projektbericht entnommen werden.

2.1 Begriffe und Definitionen

Ausgehend von den grundlegenden Zielen der Kreislaufwirtschaft und der daraus entwickelten erweiterten Kreislaufwirtschaftshierarchie des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU, 2020), die neben der klassischen Abfallhierarchie zusätzlich die **Verringerung von Stoffströmen** und die **Gestaltung kreislauffähiger Produkte** vorsieht, wurde der Begriff **Kreislaufwirtschaftsfähigkeit** im Rahmen des Projektes innoCERt definiert. Er beschreibt die Eigenschaft eines Produkts, so gestaltet zu sein und genutzt zu werden, dass es in einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft verbleibt, also durch Wiederverwendung, Reparatur, Aufbereitung oder hochwertiges Recycling möglichst lange im Umlauf bleibt und dabei Stoffströme sowie negative Umwelteinflüsse reduziert werden. Dabei wird im Rahmen des Projektes neben dem Produktdesign und der Systemfähigkeit („recyclable“ und „reusable“) auch die Realität in der Praxis und bei den Nutzer*innen sowie das Umweltverhalten der Verpackung berücksichtigt.

Definition: Lebensmittelverpackung

Unter Lebensmittelverpackung werden im Rahmen dieses Projekts alle Verpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 VerpackG verstanden, die einen **direkten Kontakt mit dem Lebensmittel** haben oder als **primäre Verpackungseinheit** dienen - etwa Schalen, Trays, Flaschen, Kartons, Dosen, Verschlüsse, Deckel oder Folien, unabhängig davon, ob sie als Einweg- oder Mehrwegverpackung genutzt werden.

Entgegen der gesetzlichen Abgrenzung wurden **im Rahmen der Reallabore** auch **Haushaltsverpackungen** mit einbezogen, sofern sie zur Aufbewahrung oder zum Transport von Lebensmitteln verwendet werden. Unter Haushaltsverpackungen verstehen wir eigene mitgebrachte Behältnisse wie z.B. Dosen, Gläser oder Beutel, die von Verbraucher*innen im Sinne des "Bring-Your-Own"-Prinzips zum Einkauf, Transport oder zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet werden.

Für **Einwegverpackungen im Lebensmittelbereich** heißt das: zunächst sollten immer die ersten Stufen der Abfallhierarchie der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) geprüft werden. Ist es nicht möglich oder nicht vorteilhaft, die Verpackung zu vermeiden oder eine wiederverwendbare Option zu nutzen, muss bei Einwegverpackungen ein **starker Fokus auf eine hochwertige Behandlung am End-of-Life gelegt und diese sichergestellt werden**. Eine Einwegverpackung kann also nur dann kreislaufwirtschaftsfähig

sein, wenn sie aufgrund ihres Designs theoretisch gut recyclebar ist und dann auch tatsächlich hochwertig recycelt wird und die daraus entstehenden Sekundärrohstoffe ein Marktpotential haben. Neben der **Einbindung in eine funktionierende, effiziente Infrastruktur** sind **Designaspekte, die negative Umweltwirkungen der Verpackung verringern**, entscheidend. Dies kann z.B. durch eine entsprechende Materialwahl und -effizienz, die Verringerung der Litteringwahrscheinlichkeit oder auch indirekt über die gezielte Steuerung des Nutzer*innenverhaltens durch Design erfolgen: intuitives richtiges Trennen, Restentleerbarkeit oder gezielte Informationen können hier zur Kreislaufwirtschaftsfähigkeit beitragen.

2.2 Erarbeitung Kriterienkatalog

Mit dem Ziel eine **Bewertungsbasis für die erweiterte Zertifizierung** zu schaffen wurde ein Katalog mit Kriterien für kreislaufwirtschaftsfähige Lebensmittelverpackungen erarbeitet. Um der Komplexität und der Dynamik der Thematik gerecht zu werden, wurde ein **iterativer Ansatz** mit Einbindung relevanter Akteure in unterschiedlichen Beteiligungsformaten gewählt. Dabei wurden sowohl Einweg- als auch Mehrwegverpackungen und -systeme betrachtet. Das Vorgehen erfolgte wie in Erbe & Horneber (2025) beschrieben und ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Schritte bei der Erarbeitung des Kriterienkatalogs (nach Erbe & Horneber, 2025)

Zu Beginn des Projekts erfolgte eine umfassende Identifikation relevanter technischer, ökonomischer, ökologischer und nutzer*innenzentrierter Aspekte und Kriterien zur Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Lebensmittelverpackungen. Grundlage dafür bildeten eine umfangreiche, nicht systematische Literaturrecherche, die Befragung von Expert*innen sowie die Analyse bestehender Standards und aktueller Forschungsergebnisse (siehe Abbildung 1(1)). Zur besseren Strukturierung

wurden die identifizierten Kriterien übergeordneten Themen zugeordnet und in Themenfeldern gebündelt. Die Entwicklung der nutzer*innenzentrierten Aspekte stützte sich auf Erkenntnisse aus drei Reallaboren, in denen das Verpackungsnutzungs- und Entsorgungsverhalten in unterschiedlichen Anwendungskontexten untersucht wurde: in privaten Haushalten (HomeLabs – Süßbauer & Balzer, 2024), in der Gastronomie (GastroLabs – Kowalski et al., 2025a) sowie in öffentlichen Räumen (PublicSpaceLabs – Kowalski et al., 2025b). Aus diesen Beobachtungen wurden qualitative Kriterien abgeleitet (2). Die im PublicSpaceLab gesammelten, gelitterten Verpackungsabfälle dienten außerdem der Entwicklung von Kriterien und Bewertungsansätzen zum Thema Littering (3) (vgl. Torres Gómez & Rotter, 2025). Ergänzend wurden durch Sortier- und Recyclingversuche praxisnahe Kriterien zur tatsächlichen Recyclingfähigkeit herausgearbeitet. Diese Versuche bezogen sich auf die Fraktionen PET-Schalen und Getränkekartons (4). Schließlich erfolgte eine Überprüfung der Anwendbarkeit einzelner Kriterien sowie eine vertiefte Analyse bestehender Herausforderungen und möglicher Lösungsansätze anhand von Fallstudien zu ausgewählten Stoffströmen (5).

Zwei Expert*innen-Workshops mit Vertreter*innen aus Forschung und Praxis hatten das Ziel, die bis dahin erarbeiteten Aspekte und Kriterien hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Umsetzbarkeit zu prüfen. Dafür wurde eine Impact-Aufwand-Bewertung durchgeführt (6). Die Ergebnisse dienten sowohl der Erweiterung des Kriterienkatalogs als auch der Identifizierung weiterer Handlungsbedarfe. Im Rahmen des *Circular Packaging Innovation Forums* wurde der Austausch und die Vernetzung der beteiligten Akteure intensiviert. Dabei standen die Relevanz übergeordneter Themen sowie die Diskussion von Bewertungsaspekten und Kriterien im Mittelpunkt (7). Die Resultate der drei Online-Workshops ermöglichten einen Abgleich der bisher entwickelten Kriterien und Bewertungsmethoden mit der praktischen Anwendung und trugen zur weiteren Präzisierung des Kriterienkatalogs bei. Parallel dazu wurden im Katalog zusätzliche Bewertungsfaktoren und -ansätze ergänzt und potenzielle Methoden hinterlegt. Grundlage für die Bewertungsvorschläge bildeten dabei bestehende Normen, die herangezogen und in relevanten deutschen Normungsausschüssen und Spiegelgremien weiterführend diskutiert wurden.

Auf Basis des entwickelten Kriterienkatalogs wurde anschließend mit der Ausarbeitung der beiden Zertifizierungsprogramme *Mehrwegverpackung* und *Mehrwegsystem* begonnen. Diskussionspunkte sowie weiterführende Fragestellungen zu Bewertungsfaktoren und -methoden wurden im projektbegleitenden Zertifizierungsausschuss im Rahmen mehrerer Sitzungen behandelt (8). Dieser Ausschuss wird auch nach Abschluss der Projektlaufzeit fortgeführt und gewährleistet sowohl eine regelmäßige Evaluation der Zertifizierungsprogramme als auch die nachhaltige Sicherung der Projektergebnisse.

Um die Ergebnisse stets auf dem neuesten Stand zu halten, wurde kontinuierlich ein Abgleich mit den parallel verlaufenden Entwicklungen, Überarbeitungen und Veröffentlichungen der PPWR sowie mit den Arbeiten des Joint Research Centre (JRC) zu Kriterien und Parametern der Recyclingfähigkeit von Verpackungen im Rahmen der PPWR durchgeführt.

2.3 Scope und Limitationen

Da der Kriterienkatalog mit dem Ziel entwickelt wurde daraus Zertifizierungsprogramme ableiten zu können, wurde bei der Erarbeitung der Kriterien der mögliche Aufwand für eine Zertifizierung mitgedacht. Dadurch war es nötig einige durchaus wichtige Themen im Kriterienkatalog auszuklammern.

Das Produkt selbst – also das Lebensmittel – sowie das große Thema **Foodwaste** wurden im Rahmen des Projektes aufgrund der hohen Komplexität im Kontext Zertifizierung nicht betrachtet. Es ist aber nichtsdestotrotz relevant und sollte bei einer ganzheitlichen Betrachtung der Verpackungsthematik im Lebensmittelbereich immer mitgedacht werden. Auch Aspekte der **Funktionalität** und des **Produktschutzes** (z.B. Barriereeigenschaften) der Verpackung wurden nicht als innoCErt-Kriterien abgeleitet, da die Anforderungen sehr produktspezifisch sind und für die allgemeine Zertifizierung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit als nicht prioritär bewertet wurden.

Auch **Wirtschaftlichkeit** wird im Kriterienkatalog nicht separat betrachtet, sondern als integraler Bestandteil und oft als Voraussetzung für die praktische Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit verstanden, denn Kosten sind ein zentraler Faktor, der die Entscheidung für oder gegen nachhaltige Verpackungslösungen maßgeblich beeinflusst (Bertling et al., 2022; Wiesemann et al., 2022). Die Wirtschaftlichkeit von Verpackungslösungen kann als Treiber für nachhaltige Praktiken dienen, wenn beispielsweise Reparaturen kostengünstiger sind als Neuanschaffungen, wenn Recycling wirtschaftlich lohnend ist oder wenn logistische Prozesse optimiert werden können. Gleichzeitig zeigen Studien, dass die Kosten für viele Unternehmen nach wie vor ein erhebliches Hindernis darstellen, etwa wenn fehlende Skaleneffekte zu hohen Preisen führen oder hohe Anfangsinvestitionen und Materialkosten notwendig werden (Daramola et al., 2025). Unternehmen stehen dann oft im Konflikt zwischen ökologischen Zielen und der Notwendigkeit, rentabel zu bleiben (Wiesemann et al., 2022). Es wurden verschiedene Kostenarten, wie Ausleih- und Anschaffungskosten oder Material- und Herstellungskosten indirekt berücksichtigt. So integriert der Kriterienkatalog die Kostenbetrachtung bestmöglich, um die ökonomischen Aspekte praxisnah abzubilden. Um die absolute Wirtschaftlichkeit einer alternativen Verpackungslösung zu bewerten, ist jedoch eine umfangreiche Vollkostenanalyse unerlässlich, die alle Kosten über den gesamten Lebenszyklus einbezieht (Bertling et al., 2022; Huang et al., 2024).

Das Thema **Schadstoffe** ist im Kriterienkatalog nur im Kontext Rezyklierbarkeit abgebildet und soll dort hinsichtlich des Einflusses von Schad- und Störstoffen auf den Prozess und die Qualität der Sekundärrohstoffe bewertet werden. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu Schadstoffgehalten soll bei einer angestrebten Zertifizierung im Vertrag als Grundanforderung festgehalten werden. Losgelöst von den Kriterien und der Zertifizierung ist es aber insbesondere im Lebensmittelbereich in hochrelevantes Thema, da Schadstoffe aus Verpackungen direkt über die Nahrung aufgenommen werden könnten. (Biedermann-Brem et al., 2011; BfR, 2006)

3 Themen und Kriterien für kreislaufwirtschaftsfähige Einwegverpackungen

Die vier übergeordneten Themenfelder *Infrastruktur und System*, *Produktdesign*, *End-of-Life* und *Umweltwirkung* strukturieren insgesamt 13 Einwegthemen (siehe Abbildung 2). Aus diesen Themen leiten sich für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Einwegverpackungen relevante Anforderungen und wichtige Aspekte ab. Da nicht alle dieser Aspekte als Kriterien in einer Zertifizierung für Verpackungen abgebildet werden können, z.B. weil es keinen Bewertungsmaßstab gibt oder es nicht zielführend wäre eine Bewertung vorzunehmen, werden im Folgenden zu den jeweiligen Themen die identifizierten Aspekte qualitativ beschrieben. Hierbei werden sowohl Erkenntnisse aus der Literaturrecherche referenziert als auch Ergebnisse aus den Expert*innen-Workshops und eigenen Untersuchungen beschrieben. Aus den Aspekten, die als relevant für eine Zertifizierung eingestuft wurden, wurden 19 Hauptkriterien und 82 Unterkriterien Haupt- und Unterkriterien abgeleitet und sind im Folgenden jeweils benannt. Der vollständige Kriterienkatalog kann online abgerufen werden.

Abbildung 2: Vier Themenfelder clustern die 13 Einwegthemen (nach Erbe & Horneber, 2025)

3.1 Themenfeld I – Infrastruktur und System

Das **Vorhandensein und die richtige Ausgestaltung einer Infrastruktur für Sammlung, Sortierung, Recycling sowie für Ausleihe und Rückgabe von Verpackungen bilden die Grundlage einer hochwertigen Kreislaufführung**. Die PPWR knüpft die Einstufung von Verpackungen als „recyclingfähig“ daran, dass sie, „wenn sie zu Abfall werden, [...] getrennt gesammelt werden, in spezifische Abfallströme sortiert werden, [...].“ (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 6, Abs. 2 (b)).

In den folgenden Unterabschnitten werden die Themen **Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur** beschrieben.

3.1.1 Sammelinfrastruktur

Die Abgabe einer Verpackung an ein Erfassungssystem ist grundlegende Bedingung für eine Verwertung am End-of-Life. Um jedoch ein hochwertiges Recycling im Sinne der Kreislaufwirtschaft umsetzen

zu können ist nicht nur die Erfassung, sondern die richtige Trennung (z.B. Essensreste und Verpackung oder Papierummantelung, Aluminiumdeckel und Kunststoffbecher) und anschließend auch getrennte Erfassung der verschiedenen Komponenten notwendig. Dafür muss die entsprechende **Sammelinfrastruktur vorhanden und erreichbar** sein. Außerdem müssen Nutzer*innen befähigt sein, die Verpackung richtig zu trennen und zu entsorgen. Für jede auf den Markt gebrachte Verpackung muss eine richtige Erfassung im vorhandenen System möglich sein – ist dies nicht gegeben, kann entweder das Verpackungsdesign entsprechend angepasst werden, verbesserte Informationen bereitgestellt werden oder die Sammelinfrastruktur muss verbessert/angepasst werden.

innoCErt-Kriterien

Vorhandensein und Ausgestaltung der Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur

- > Sammelinfrastruktur haushaltsnah
- > Differenzierte Sammelinfrastruktur öffentlicher Raum
- > Sortierinfrastruktur
- > Verwertungsinfrastruktur

Das Sammelsystem ist ein **wichtiger Kontaktpunkt zwischen Verpackung, Nutzer*in und Verwerter*in** und die richtige Erfassung von Verpackungen stellt - insbesondere im öffentlichen Raum – eine große Herausforderung dar und ist durchaus komplex: so kann z.B. schon das Design von Mülleimern entscheidend für die korrekte Trennung bzw. überhaupt die Entsorgung im Sammelsystem, sein (Gangl et al., 2022; Hartl & Hofmann, 2024; Linder et al., 2023). Das Vorhandensein und die Ausgestaltung einer geeigneten Sammelinfrastruktur hat u.a. Einfluss auf die Recyclingwahrscheinlichkeit (vgl. Kapitel 3.3.2) und auch auf das Littering (vgl. Kapitel 3.4.3)

3.1.2 Sortier- und Recyclinginfrastruktur

Im Mindeststandard² ist das Vorhandensein einer für die jeweilige Verpackung geeigneten Sortier- und Verwertungsinfrastruktur Grundbedingung um eine Verpackung überhaupt als recyclingfähig einstufen zu können. „Ist die Zuordnung zu einer dieser Materialfraktionen nicht möglich, gilt die Verpackung nach derzeit üblicher Praxis als nicht recyclingfähig.“ (ZSVR, 2024, S. 6). Lediglich in Einzelfällen und nur bei einem dezidierten Nachweis über „das Vorhandensein der für die hochwertige werkstoffliche Verwertung notwendigen Infrastruktur sowie deren Nutzung [...]“ (ZSVR, 2024, S. 6). kann davon abgewichen werden.

Auch die PPWR sieht die Einführung sogenannter Recycled-at-Scale-Scores (RaS) ab 2035 vor, um die **tatsächliche Rezyklierbarkeit von Verpackungen innerhalb bestehender Sortier- und Recyclinginfrastrukturen** zu bewerten. Um als recyclingfähig eingestuft zu werden, müssen Verpackungen dann eine Mindestpunktzahl erreichen. Dabei muss seitens der Recyclinginfrastruktur u.a. auch die **Effizienz der Sortier- und Recyclingverfahren** und die **Weiterentwicklung der Sortier- und Recyclingtechnologien** berücksichtigt werden. Entsprechende delegierte Rechtsakte zur Bemessung der Recyclingfähigkeit

² Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gemäß § 21 Abs. 3 VerpackG. Versionen 2023 und 2024 wurden im Projekt berücksichtigt.

sollen bis 2028, und Durchführungsrechtakte zur Bewertung von „in großem Maßstab recycelt“ bis 2030 erarbeitet und jeweils zu Beginn des Jahres erlassen werden (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 6).

Für innovative Verpackungen, wie z.B. Verpackungen aus bestimmten biobasierten Kunststoffen (u.a. PLA), gibt es aktuell noch keine etablierten Sortier- und Recyclingpfade. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass es sich bei den aktuell noch sehr geringen Mengen dieser Materialien – laut Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe liegt der Marktanteil von Biokunststoffen im Kunststoffverpackungsbereich bei unter einem Prozent (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V., 2025) – wirtschaftlich nicht lohnt einen eigenen Recyclingpfad zu etablieren. Durch die schnelle Weiterentwicklung und Neuentwicklung im Bereich innovativer Materialien wird die Entwicklung geeigneter Sortier- und Recyclingverfahren zusätzlich erschwert. Hierfür sieht die PPWR eine Frist von 5 Jahren vor, um die Recyclingfähigkeit innerhalb etablierter Strukturen nachzuweisen. werden (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 6).

3.1.3 Rückgabesystem

Während die Ausgestaltung des Mehrweg- und Ausleihsystems nur für Mehrweg relevant ist, ist die Ausgestaltung des Pfand- und Rückgabesystems auch für bestimmte Einwegverpackungen wichtig. Die PPWR gibt **Ziele für die getrennte Sammlung von Einweggetränkflaschen aus Kunststoff und Einweggetränkebehältern aus Metall** mit einem Fassungsvermögen von bis zu drei Litern (mit einigen Ausnahmen) von 90 % im Jahr 2029 vor und verpflichtet dazu, „dass Pfand- und Rücknahmesysteme für die [...] aufgeführten einschlägigen Verpackungsformate eingerichtet werden und an der Verkaufsstelle ein Pfand erhoben wird.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 50, Abs. 2, S. 75).

Auch für **Einweggetränkflaschen aus Glas und Getränkekartons** sollen Pfand- und Rücknahmesysteme etabliert werden. Die Pflicht zur Pfanderhebung und Rücknahme von Einweggetränkeverpackungen (mit einigen Ausnahmen) ist auch im deutschen Verpackungsgesetz verankert.

Für eine möglichst hohe Rückgabequote sind u.a. **Art, Anzahl, Verteilung und Zugänglichkeit der Rückgabestellen** relevant. Die Platzierung der Rückgabepunkte, etwa in Supermärkten oder anderen öffentlich zugänglichen Orten, kann ebenso einen positiven Einfluss auf die Rückgabe haben wie die **Integration von Rückgabemöglichkeiten in alltägliche Wege**. Auch die **Öffnungszeiten und die Verfügbarkeit von Automaten** oder ähnlichen Rückgabemöglichkeiten, sowie **die Kompatibilität verschiedener Systeme** können eine Rolle spielen. (Böckel et al., 2024; Klöpfer et al., 2024)

Ein wichtiger Aspekt bei der gemeinsamen Rücknahme verschiedener Verpackungen, ist, dass es **nicht zu einer Vermischung und dadurch ggf. zu einer Verschmutzung von Materialien** kommt. Dies betrifft v.a. die **Logistik hinter der Rücknahmestelle**. Es muss also berücksichtigt werden, dass die Steigerung der Rücknahmequote durch die gemeinsame Nutzung eines Systems (z.B. ein Rückgabeautomat) nicht dazu führt, dass das Recycling durch Verunreinigungen erschwert wird.

inoCErt-Kriterien

Ausgestaltung des Rückgabesystems

- > Anreizsystem Rückgabe
- > Rückgabe-/Rücklaufquote
- > Anzahl und Zugänglichkeit der Rückgabestellen
- > Kompatibilität mit Rückgabesystemen
- > Trennung der Fraktionen bei der Rücknahme

3.2 Themenfeld II – Produktdesign

Das Themenfeld Produktdesign leitet sich direkt aus der zweiten Stufe der erweiterten Kreislaufwirtschaftshierarchie ab (vgl. (SRU, 2020)). Es umfasst vier Themen mit Designbezug: **Materialeffizienz, Modularität, Rezyklierbarkeit** und **Zu nachhaltigem Verhalten anregend**. Letzteres wurde im Rahmen des Projekts auf Grundlage der Recherchen und Reallabore (HomeLabs und GastroLabs) als für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit besonders relevantes Thema identifiziert und ist in der Literatur u.a. unter „Design for Sustainable Behavior (DfSB)“ immer wieder als relevanter Designaspekt, insbesondere mit Einfluss auf die korrekte Trennung von Verpackungskomponenten, genannt (Kowalski et al., 2025a; Nemat et al., 2023; Süßbauer & Balzer, 2024; Wever et al., 2008).

3.2.1 Materialeffizienz

Durch eine materialeffiziente Gestaltung von Verpackungen können **sowohl Primärrohstoffe eingespart als auch Abfallmengen reduziert** werden. Das Ziel ist, möglichst wenig Materialien einzusetzen (Suffizienz, Effizienz), um Ressourcen – sowohl primäre als auch sekundäre – zu sparen. Die PPWR sieht deshalb ab 2030 vor, dass „[...] Verpackungen so gestaltet sind, dass ihr Gewicht und ihr Volumen unter Berücksichtigung der Form und des Materials, aus dem die Verpackungen bestehen, auf das zur Gewährleistung ihrer Funktionsfähigkeit erforderliche Mindestmaß reduziert sind.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 10 Abs. 1, S. 47). Die Methodik zur Messung und Bewertung der Anforderungen für die Minimierung von Verpackungen inkl. Höchstgrenzwerten für Gewicht, Volumen, Wandstärke und Leerraum für gängige Verpackungsformate, sollen in harmonisierten Normen festgelegt werden.

Die Betrachtung des effizienten Materialeinsatzes ist nicht nur für die primäre Verpackung relevant, sondern auch auf Deckel/Verschlüsse, Etiketten sowie Umverpackungen anzuwenden. Es gilt zu überprüfen, ob einzelne Verpackungsbestandteile für die Erfüllung der Grundfunktion nötig sind, oder ob es sich um überflüssige Verpackungsbestandteile handelt.

innoCErt-Kriterien

Ressourcenschonendes Design

- > Gewicht
- > Volumen
- > Wandstärke
- > Leerraumvermeidung
- > Überflüssige Verpackungsbestandteile

innoCErt-Kriterien

Modulares Design und Reparierbarkeit

- > Standardisierungsgrad Komponenten
- > Modularität

3.2.2 Modularität

Durch eine modulare Gestaltung von Verpackungen können sowohl in der Herstellungs-, als auch in der Nutzungs- und EoL-Phase Vorteile entstehen. Durch einen **hohen Grad an Standardisierung der Komponenten** und einen modularen Aufbau, können Verpackungen entsprechend dem Nutzungszweck aus einem Pool zusammengestellt werden. Dies ermöglicht

z.B. standardisierte und effiziente Herstellungsprozesse, erleichtert Transport- und Befüllungsprozesse, ermöglicht Kompatibilität bei Rückgabesystemen und kann deutliche Platzeinsparungen bei der Lagerung bringen. (Bertling et al., 2022)

In Bezug auf die Recyclingfähigkeit der Verpackung sollte der Einsatz verschiedener Komponenten und eines modularen Designs immer ergebnisoffen überprüft werden und das reale Verhalten der Nutzer*innen mit berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 3.2.4).

3.2.3 Rezyklierbarkeit

Zum Thema „Rezyklierbarkeit“ gehören die Hauptkriterien „Sortier- und Recyclingfähigkeit“ sowie „Art und Anteile der Einsatzstoffe“. Die PPWR definiert Recyclingfähigkeit als „die Vereinbarkeit von Verpackungen mit der Bewirtschaftung und Behandlung von Abfällen durch Gestaltung, basierend auf getrennter Sammlung, Sortierung in getrennte Abfallströme, Recycling in großem Maßstab und der Verwendung von recycelten Materialien, um Primärrohstoffe zu ersetzen.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 3, Abs. 1, (38), S. 34).

Die **Relevanz der Recyclingfähigkeit für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Verpackungen** ist eindeutig. „Verpackungen, die so gestaltet sind, dass sie recycelt werden können, wenn sie zu Verpackungsabfällen werden, ist einer der wirksamsten Wege, um die Kreislauffähigkeit von Verpackungen zu verbessern, [...]“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (28), S. 5). Recycling steht an dritter Stelle in der Abfallhierarchie der Waste Framework Directive (WFD) (Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council) – nach der „Vermeidung“ und der „Vorbereitung zur Wiederverwendung“. Das heißt: Wenn Verpackungsabfälle nicht vermeidbar sind und die Verpackung nicht wiederverwendbar gestaltet werden kann, sollte das Recycling gefördert werden – statt der energetischen Verwertung oder Beseitigung (4. und 5. Stelle).

Darüber hinaus stellt die Europäische Kommission in der PPWR, Art. 6, Abs. 1, fest, dass alle Verpackungen bis 2030 recyclingfähig gestaltet werden müssen. Die konkreten Kriterien zur Überprüfung der Recyclingfähigkeit – sogenannte „Design-for-Recycling“ (DfR)-Kriterien – sollen bis zum 1. Januar 2028 von der Kommission definiert werden.

inoCErt-Kriterien

Sortier- und Recyclingfähigkeit

- > Restentleerbarkeit
- > Trennbarkeit
- > Sortierbarkeit mittels sensorgestützter Erkennung
- > Materialdichte
- > Austragsverhalten
- > Farbe und optischer Transmissionsgrad
- > ...

Art und Anteile der Einsatzstoffe

- > Wertstoffanteil
- > Materialkomplexität
- > Rezyklatanteil/Anteil Sekundärrohstoffe
- > Anteil nachwachsender Rohstoffe
- > Anteil bioabbaubarer Rohstoffe
- > Information über Art und Anteile der Materialien

Diese Kriterien sollen die folgenden Punkte berücksichtigen (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 6, Abs. 4, S. 40):

- **Qualität der Sekundärrohstoffe:** Verpackungsabfälle sollen effizient sortiert und recycelt werden, sodass Sekundärrohstoffe qualitativ genug sind, um Primärrohstoffe für Verpackungen oder andere Nutzungen zu ersetzen.
- **Etablierte Verfahren:** Bewährte Sammel- und Sortiersysteme werden einbezogen und alle Verpackungsbestandteile berücksichtigt.
- **Recyclingtechnologien:** Die wirtschaftliche und ökologische Leistung verfügbarer Recyclingmethoden wird bewertet, einschließlich Output-Qualität, Energiebedarf und Emissionen.
- **Schadstoffe:** Besorgniserregende Stoffe, die Recycling oder Wiederverwendung behindern, werden identifiziert.
- **Beschränkungen:** Falls nötig, werden Beschränkungen für bestimmte problematische Stoffe eingeführt, um Gesundheits- und Umweltgefahren zu reduzieren.

Eine Liste relevanter Parameter (allgemein und materialbezogen) wurde in Vorbereitung der PPWR durch das Joint Research Centre (JRC) veröffentlicht (JRC, 2024)

Das Thema Rezyklierbarkeit wird hier zunächst mit einem Blick auf Designaspekte betrachtet und berücksichtigt nur die **technische Recyclingfähigkeit**. Nach Pomberger (2020) basiert die Bewertung der „technischen Recyclingfähigkeit“ auf den folgenden Aspekten: die Kompatibilität der Materialien des Produkts mit allgemeinen Recyclingprozessen, die technische Erkennbarkeit durch geeignete Sensoren und die Ausschleusbarkeit in realen Maschinen und Anlagen. Die Bewertung der tatsächlichen Umsetzung erfolgt in Kapitel 3.3.2. Für die Bewertung der Sortier- und Recyclingfähigkeit sowie der Auswahl von Einsatzstoffen gibt es verschiedene bereits bekannte z.B. material- oder verpackungsspezifische Parameter, Kriterien und Messmethoden, aus unterschiedlichen Quellen wie dem Mindeststandard in Deutschland oder der europaweit anwendbaren Methode des Instituts cyclos-HTP. Die Kriterien und Unterkriterien von innoCErt wurden aus diesen Methoden extrahiert und mit Informationen der PPWR und des JRC ergänzt. Tabelle 1 zeigt die Kriterien und deren Vergleich mit den genannten Quellen.

Tabelle 1: Haupt- und Unterkriterien Rezyklierbarkeit mit Vergleich zum JRC, Mindeststandard und cyclos-HTP

innoCErt-Kriterium	#	JRC-Parameter	JRC-Element	Andere Methode/DfR
Sortier- und Recyclingfähigkeit	9			
Restentleerbarkeit	9a			Mindeststandard (als wichtig genannt, aber nicht bewertet); cyclos-HTP
Trennbarkeit	9b	Separability of packaging parts (ease of dismantling)	Other	cyclos-HTP

innoCert-Kriterium	#	JRC-Parameter	JRC-Element	Andere Methode/DfR
Sortierbarkeit mittels sensorgestützter Erkennung	9c			Mindeststandard; cyclos-HTP
Größe	9d	Dimension of packaging	Other	cyclos-HTP
Materialdichte	9e			Mindeststandard; cyclos-HTP
Austragsverhalten	9f			cyclos-HTP
Farbe und optischer Transmissionsgrad	9g	Colours / Optical transmittance	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Magnetisierbarkeit	9h			cyclos-HTP
Elektrische Leitfähigkeit	9i			cyclos-HTP
Bedeckung des Etiketts	9j	Labels / Sleeves - Packaging coverage	Decoration, information, branding	
Material des Etiketts	9k	Labels / Sleeves - Materials	Decoration, information, branding	Mindeststandard; cyclos-HTP
Hauptmaterial der Verpackung	9l	Materials	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Kompatibilität von Klebstoffen	9m	Adhesives (packaging body, labels and components, closure)	Other	Mindeststandard; cyclos-HTP
Kompatibilität von Bedruckung, Lackierung und Codierung	9n	Inks / Lacquers / Varnishes	Decoration, information, branding	Mindeststandard; cyclos-HTP
		Coding		
Schmelzverhalten	9o			cyclos-HTP
Entfaserbarkeit /Stofflösezeiten	9p			Cepi-Methode, Mindeststandard; cyclos-HTP
Menge der gelösten Substanzen im Prozesswasser	9q			Cepi-Methode; Mindeststandard
Recyclingunverträglichkeiten und Schadstoffe	9r			Mindeststandard; cyclos-HTP
Kompatibilität von Zusatz- und Füllstoffen	9s	Additives / Fillers	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Kompatibilität von Barrieren und Beschichtungen	9t	Barriers / Coatings	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Kompatibilität von Schließ- und Öffnungssysteme	9u	Tamper evident elements (shrink wrap / rings)	Closing and opening systems	Mindeststandard; cyclos-HTP
		Closures / Openings		
		Liners / Seals / Valves		

innoCErt-Kriterium	#	JRC-Parameter	JRC-Element	Andere Methode/DfR
Material der separaten Komponenten	9v	Integrated and separate components	Other	cyclos-HTP
Art und Anteile der Einsatzstoffe	10			
Wertstoffanteil	10a	Materials	Predominant packaging material	Mindeststandard; cyclos-HTP
Materialkomplexität	10b	Materials	Predominant packaging material	
Rezyklatanteil/Anteil Sekundärrohstoffe	10c	Recycled content	Other	
Anteil nachwachsender Rohstoffe	10d	Materials	Predominant packaging material	
Anteil bioabbaubare Rohstoffe	10e	Content of biodegradable materials	Other	
Information über Art und Anteile der Einsatzstoffe	10f			keine Methode, sondern PPWR, Artikel 12

Die ausgewählten Methoden und JRC betrachten unterschiedliche Kriterien und Parameter. Gründe dafür sind der methodische Ansatz, der Anwendungsbereich und sogar die **unterschiedlichen Definitionen von Recyclingfähigkeit**. Beispielsweise definiert die cyclos-HTP-Methode Recyclingfähigkeit als „[...] die individuelle graduelle Eignung einer Verpackung oder eines Erzeugnisses, in der Nachgebrauchsphase tatsächlich **materialidentische Neuware zu substituieren**.“ (cyclos-HTP, 2022, S. 9). Der Mindeststandard wiederum definiert Recyclingfähigkeit als „(...) die grundsätzliche und graduelle Eignung einer Verpackung, nach Durchlaufen industriell verfügbarer Rückgewinnungsprozesse **Neuware in werkstofftypischen Anwendungen zu substituieren** (...).“ (ZSVR, 2024, S. 10).

Diese unterschiedlichen Definitionen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Manche recycelten Werkstoffe können Neumaterialien ersetzen (stoffliches Recycling), andere können zusätzlich Materialien für ähnliche Anwendungen ersetzen. Einige Materialien lassen sich sogar in einer so hohen Qualität recyceln, dass sie für Verpackungen oder andere Anwendungen genutzt werden können, bei denen die Materialqualität erhalten bleibt (hochwertiges Recycling nach PPWR). Dies ist jedoch aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich. Beispielsweise ersetzen polyolefinische Regranulate aus Joghurtbechern und Schalen zwar korrespondierende Neumaterialien (z.B. Pflanztöpfe, Rohre etc.), sind aber aufgrund gesetzlicher Vorschriften für den Lebensmittelkontakt nicht geeignet, um exakt gleichwertige Neuware zu substituieren (cyclos-HTP, 2022).

Ähnliches gilt für PET-Schalen, die eine sehr geringe Recyclingquote und Recyclingfähigkeit aufweisen (ZSVR, 2024). Sie wurden im Rahmen des Projekts in Sortier- und Recyclingversuchen untersucht, um Möglichkeiten zur Schließung ihrer Stoffkreisläufe zu evaluieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen, dass werkstoffliches Recycling zumindest für einschichtige PET-Trays **technisch möglich**,

jedoch wirtschaftlich nicht rentabel ist und nur eingeschränkte Absatzmöglichkeiten für Rezyklate bietet (vgl. Kapitel 3.3.2). Für mehrschichtige PET-Schalen ist die Situation sogar noch problematischer, wie die Versuche zeigten. Daher wurde das Potenzial für chemisches Recycling ergebnisoffen geprüft. Dieser Prozess könnte es ermöglichen, die gewonnenen Rezyklate wieder für Lebensmittelverpackungen einzusetzen. Allerdings ist das Verfahren bislang weder standardisiert noch reguliert und seine Rolle in der Kreislaufwirtschaft ist noch nicht abschließend festgelegt (Vogel et al., 2020).

Recyclingfähigkeit einheitlich und genau zu definieren ist herausfordernd, da mögliche und optimale Recyclingwege für unterschiedliche Verpackungen variieren können. Hochwertiges Recycling sollte angestrebt werden, doch wenn es wirtschaftlich nicht realisierbar ist, stellt dies einen Zielkonflikt im Sinne der Kreislaufwirtschaft dar. Diese wirtschaftlichen Aspekte werden im Thema ‚Praxis der Kreislaufwirtschaft‘ (vgl. Kapitel 3.3.2) abgedeckt.

Die PPWR verfolgt auch das Ziel, die **Komplexität von Verpackungen zu reduzieren und den Rezyklatanteil zu erhöhen** (PPWR, Erwägungsgründe (8)). Dafür wird in PPWR, Art. 7 ein „Mindestrezyklatanteil in Kunststoffverpackungen“ festgelegt und in PPWR, Art. 12, Abs. 4 die Harmonisierung von Labels zum Rezyklatanteil geregelt. Um diese Aspekte abzudecken, wurde das Kriterium „Art und Anteile der Einsatzstoffe“ definiert. Die PPWR besagt, dass „um die Kreislauffähigkeit von Verpackungen sicherzustellen, sollten Verpackungen so gestaltet und hergestellt werden, dass **Primärrohstoffe zunehmend durch recycelte Materialien ersetzt werden können**. Die verstärkte Nutzung recycelter Materialien unterstützt die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft mit gut funktionierenden Märkten für recycelte Materialien, verringert Kosten, Abhängigkeiten und negative Umweltauswirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Primärrohstoffen und ermöglicht eine ressourceneffizientere Nutzung von Materialien“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (36), S. 7). Inwieweit **biobasierte Kunststoffe** (vgl. Kapitel 3.3.3) für die Zielerreichung anstelle von Post-Consumer-Rezyklaten angerechnet werden können, soll noch überprüft werden (vgl. PPWR, Art. 8). Zunächst soll bis Februar 2028 durch die Kommission „[...] der Stand bei der technologischen Entwicklung und der Umweltverträglichkeit biobasierter Kunststoffverpackungen [...]“ (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 8, S. 45) überprüft werden und ggf. Nachhaltigkeitsanforderungen, sowie Zielvorgaben für den Einsatz biobasierter Rohstoffe in Kunststoffverpackungen festgelegt werden. Im Kontext Rezyklierbarkeit sollte beim Einsatz von Sekundärrohstoffen, nachwachsenden und bioabbaubaren Rohstoffen immer kritisch geprüft werden, wie sich diese auf den Recyclingprozess und auch auf die Qualität der Sekundärrohstoffe (vgl. Kapitel 3.3.2) auswirken.

3.2.4 Zu nachhaltigem Verhalten anregend

Der **Einfluss des Verhaltens von Nutzer*innen auf die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit** von Lebensmittelverpackungen ist groß. Getroffene Maßnahmen zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit können ihr Potenzial in der Regel erst dann entfalten, wenn in der Nutzungsphase „korrektes Verhalten“ stattfindet bzw. die Nutzer*innen angeregt werden eine nachhaltige Nutzungsentscheidung zu treffen. Es findet jedoch in dieser Deutlichkeit bisher kaum Berücksichtigung in der Zertifizierung oder in Design-Guidelines für Verpackungen. Auch in der Umweltbewertung von Verpackungen wird das

Verhalten der Nutzer*innen bisher meist nicht oder nur unzureichend berücksichtigt (Caspers et al., 2023). Wohner et al. (2020) haben in ihrer Methodik zur Nachhaltigkeitsbewertung von Verpackungen einen Ansatz zur Berücksichtigung des Nutzer*innenverhaltens unter dem Aspekt „KonsumentInnen-Aktion“ mit aufgenommen, allerdings nur mit Blick auf die Recyclingfähigkeit.

Das Verhalten von Nutzer*innen im Umgang mit der Verpackung kann zum einen indirekt z.B. über Anreize oder die unbewusste Steuerung durch Design oder Nutzungsvorteile erfolgen, als auch über gezielte Informationen oder auch durch Konsequenzen bei Fehlverhalten beeinflusst werden. Damit das gewünschte Verhalten im Umgang mit der Verpackung von Nutzer*innen umgesetzt werden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die Nutzer*innen müssen sowohl die **benötigten Informationen** erhalten, es muss aber auch die **entsprechende Infrastruktur und Convenience für das gewünschte Verhalten** vorhanden sein. (Hoseini et al., 2024; Kowalski et al., 2025a, 2025b; Langley et al., 2011; Nemat et al., 2019, 2020, 2023; Nunes & Lessa, 2021; Rückert-John et al., 2021; Schmidt et al., 2024; Süßbauer & Balzer, 2024; Wever et al., 2008, 2010)

Wichtige Grundlage für ein hochwertiges Recycling von Verpackungen ist die Restentleerung sowie die richtige Trennung und Sortierung durch die Nutzer*innen. Hierbei liegt der Fokus weniger auf der Möglichkeit, als vielmehr auf der tatsächlichen Umsetzung – also z.B. mit welcher Wahrscheinlichkeit wird eine sehr gut restentleerbare Verpackung auch tatsächlich restentleert entsorgt? Oder, findet die vorgesehene Trennung z.B. von Polypropylen-Behälter und Wickel aus Pappe, tatsächlich statt und wenn

Exkurs: Reallabore in der Forschung zu Nutzer*innenperspektiven

Die Nutzung von Reallaboren ermöglicht es, realitätsnahe Daten für Referenznetzwerke zu sammeln und ein tieferes Verständnis für die ökologisch-ökonomische Bewertung von Verpackungslösungen zu gewinnen, wobei auch Effekte der Abfallvermeidung berücksichtigt werden. Bei dieser Form von sozialwissenschaftlicher, qualitativer Arbeit ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit entscheidend. Dadurch wird die Grundlage geschaffen, das gewonnene Wissen in den wissenschaftlichen Diskurs aufzunehmen und diesen um Praxisperspektiven zu erweitern. Als Teil der transdisziplinären Forschung wird Reallaborarbeit als eine akteur*innenorientierte Methode verstanden, durch welche deren Expertisen in das wissenschaftliche Arbeiten integriert werden (Defila & Di Giulio, 2018).

HomeLabs stellen eine spezielle Form von Reallaboren dar, bei denen Forschung nicht im öffentlichen Raum, sondern in Privathaushalten stattfindet (Süßbauer et al., 2022). Durch das Ausprobieren neuer Verhaltensweisen und die aktive Beteiligung der Teilnehmenden an der Forschung können Veränderungen in Konsumpraktiken untersucht und angestoßen werden. HomeLabs fördern gemeinsame Lernprozesse zwischen Forschenden und nicht-wissenschaftlichen Akteur*innen, um lösungsorientierte Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen zu finden (Schaepeke et al., 2017). Das Konzept der **GastroLabs** folgt der Methodik der Reallabore im öffentlichen Raum, wobei ebenfalls durch das Experimentieren mit neuen Verhaltensweisen und die Einbindung der Teilnehmenden ein gemeinsamer Lernprozess in Gang gesetzt wird, um Lösungen für gesellschaftliche Fragestellungen zu entwickeln (Kern & Haupt, 2020; Schaepeke et al., 2017) wie in diesem Fall zu Verpackungsnutzung und Ansprüche an Verpackungen aus Sicht von Klein-Gastronom*innen.

ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und, wie wird die Verpackung von Nutzer*innen z.B. aufgrund ihrer Haptik oder ihres Materials intuitiv sortiert?

Durch Designentscheidungen wie z.B. die Wahl des Materials oder der Beschichtung und die damit gesteuerte **empfundene Wertigkeit einer Verpackung** kann Einfluss auf einen generell wertschätzenderen Umgang mit der Verpackung haben und das Litteringverhalten beeinflussen. (Hoseini et al., 2024; Kleinhückelkotten et al., 2021; Süßbauer et al., 2020)

Neben Designaspekten, die das Verhalten von Nutzer*innen beeinflussen können, können auch **Informationen auf der Verpackung ein relevanter Einflussfaktor** sein. Hierbei ist die Berücksichtigung vieler verschiedener Aspekte nötig. Denn das reine Vorhandensein der Information impliziert noch nicht, dass diese auch richtig verstanden und umgesetzt werden. Deshalb ist es wichtig bei der Gestaltung von Informationen und Hinweisen immer auch eine **Strategie zur Überprüfung deren Wirksamkeit** mitzudenken.

Die PPWR macht in Kapitel III (Etikettierungs-, Kennzeichnungs- und Informationsanforderungen) Vorgaben für die Kennzeichnung und die Gestaltung von Informationen auf Verpackungen. Sie sieht eine **harmonisierte Kennzeichnung der Verpackung mit Informationen über die Materialzusammensetzung und Hinweisen zur richtigen Sortierung** in Form von Piktogrammen vor. Eine entsprechende Kennzeichnung der Abfallbehälter für die Sammlung der Verpackungsabfälle ist ebenfalls vorgesehen. Zusätzlich können Verpackungen mit QR-Codes mit Informationen über die richtige Sortierung jedes Verpackungsbestandteils versehen werden. Verpackungen, die unter die Pfand- und Rückgabepflicht fallen, müssen ebenfalls mit einer klaren und eindeutigen Kennzeichnung versehen werden. Die vorgeschriebenen Kennzeichnungen und QR-Codes müssen gut sichtbar, deutlich lesbar und fest auf der jeweiligen Verpackung angebracht, aufgedruckt oder eingraviert sein. Entsprechende Durchführungsrechtsakte zur harmonisierten Kennzeichnung inkl. Spezifikationen für Anforderungen und Formate sowie zur Festlegung der Methode für die Angabe der Materialzusammensetzung, erlässt die Kommission bis zum 12.08.2026. **Kennzeichnungen, Kennzeichen, Symbole oder Aufschriften, die hinsichtlich der Nachhaltigkeit oder der Abfallbewirtschaftung der Verpackung irreführen oder verwirren können, sind verboten.** Hierzu sollen ggf. Leitlinien erlassen werden und auch im Rahmen der Green Claims Directive sollen hierzu Vorgaben erarbeitet und erlassen werden.

innoCErt-Kriterien

Trennung und Sortierung durch Nutzer*innen

- > Erfassungssystem intuitiv zuordnungsfähig
- > Effektive manuelle Trennung
- > Effektive Restentleerung
- > Wahrscheinlichkeit für korrekte Entsorgung

Empfundene Qualität

- > Empfundene Wertigkeit

Vorhandensein und Gestaltung von Informationen auf der Verpackung

- > Bildliche Informationen
- > Textliche Informationen
- > Informationen über Recyclingsysteme

Insgesamt muss bei der Gestaltung von Informationen über Trennung, Sammlung, Recycling und Nutzung darauf geachtet werden, dass sie leicht verständlich und auch für Menschen mit Beeinträchtigungen zugänglich sind. Bei digital hinterlegten Informationen und Hinweisen sind **ein barrierefreier Zugang** und ein **standardisierter offener digitaler Datenträger** wichtig. Außerdem sollten mögliche **Sprachbarrieren mitberücksichtigt** werden. Dies ist auch in den Erwägungsgründen zur PPWR verankert: „Die Verbraucher müssen darüber informiert werden, wie sie die Verpackungsabfälle angemessen entsorgen können, und in die Lage versetzt werden, dies zu tun. Zu diesem Zweck ist es angemessen, ein harmonisiertes Kennzeichnungssystem auf der Grundlage der Materialzusammensetzung von Verpackungen für die Sortierung von Abfällen einzurichten, das mit entsprechenden Kennzeichnungen auf Abfallbehältern kombiniert wird. Das Erfordernis, dass ein solches harmonisiertes Kennzeichnungssystem für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihren Lebensumständen wie Alter und Sprachkenntnissen, verständlich ist, sollte ein entscheidender Faktor bei der Gestaltung der Kennzeichnungen sein. Ein solches System kann durch Piktogramme und eine möglichst sparsame Verwendung von Sprache erreicht werden. Durch eine derartige Gestaltung würden auch die sonst anfallenden Kosten für die Übersetzung minimiert.“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (64), Seite 13).

Alle der hier genannten Aspekte bedürfen weiterer **detaillierter Untersuchungen und belastbarer Datenerhebung**, um besser zu verstehen und bewerten zu können, wie der Umgang mit der Verpackung in der Realität aussieht und welche Einflussfaktoren hierbei entscheidend sind. Sie sind aber für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit der Verpackung höchst relevant, denn letztendlich entscheidet der tatsächliche Umgang mit der Verpackung in der Realität und nicht der vorgesehene, wie geeignet die Verpackung für eine Kreislaufwirtschaft ist.

3.3 Themenfeld III – End-of-Life

Neben dem Vorhandensein geeigneter Infrastrukturen und einem recyclinggerechten Design ist für die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Verpackungen insbesondere entscheidend, was tatsächlich am End-of-Life mit ihnen geschieht. Eine Verpackung kann formal als recyclingfähig gelten, doch wenn sie **in der Praxis nicht in der vorgesehenen Sammel- und Verwertungsinfrastruktur landet, bleibt ihr Potenzial für hochwertiges Recycling** ungenutzt. Dies betrifft beispielsweise Verpackungen, die aufgrund kleiner Materialströme, wirtschaftlicher Hürden oder ihres Nutzungszwecks häufig nicht dem Recycling zugeführt werden. In solchen Fällen ist es unerlässlich, im Sinne der Anforderungen an die Recyclingfähigkeit und -wirksamkeit gemäß den Vorgaben der „recyclability at scale“ (RaS) der PPWR eine fundierte Strategie zu entwickeln, die Wege aufzeigt, wie ein hochwertiges Recycling perspektivisch ermöglicht werden kann.

Besonders herausfordernd sind **Verpackungen, die bestimmungsgemäß häufig im öffentlichen Raum verwendet werden**. Diese werden typischerweise über öffentliche Abfallbehälter entsorgt, wodurch sie nicht in getrennte Sammelsysteme gelangen und infolgedessen direkt der thermischen Verwertung zugeführt werden. Solche Nutzungsmuster stellen ein wesentliches Hindernis für das Schließen von Materialkreisläufen dar und müssen bei der Bewertung der tatsächlichen Kreislaufwirtschaftsfähigkeit berücksichtigt werden.

Um diese Aspekte zu berücksichtigen, umfasst das Themenfeld End-of-Life drei Themen: *End-of-Life-Strategie*, *Praxis der Kreislaufwirtschaft* und *biologische Abbaubarkeit*. Diese werden in den folgenden Unterabschnitten dargestellt.

3.3.1 End-of-Life-Strategien

Um Verpackungen im Kreislauf führen zu können, ist es unabdingbar eine Strategie für die Behandlung am End-of-Life zu haben. Für Verpackungen, die in der vorhandenen Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur behandelt werden können, ist die Strategie klar – insbesondere bei Einwegverpackungen. Hier gibt es eine Strategie, die besonders hochwertiges Recycling ermöglicht und sich deshalb auch besonders auf die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit der Verpackung auswirkt: ein Closed-Loop-System, wie z.B. für PET-Flaschen.

Bei **neuartigen und innovativen Materialien** ist jedoch oftmals noch keine etablierte Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur vorhanden – in manchen Fällen gibt es noch nicht mal eine erprobte Recyclingtechnologie. Da diese Verpackungen und Materialien in der Bewertung der Rezyklierbarkeit und dem Vorhandensein der Infrastruktur schlecht abschneiden, ist es umso wichtiger für Innovationen Freiräume zu schaffen, wie es auch in der PPWR vorgesehen ist: innovative Materialien haben dort, im

Gegensatz zu anderen Materialien, mehr Zeit (5 Jahre) um nachzuweisen, dass das Recycling innerhalb etablierter Strukturen möglich ist. Entsprechende Rechtsakte zur Bewertung müssen noch erlassen werden. Wichtig ist, dass **bei der Entwicklung dieser Materialien und Verpackungen, die EoL-Strategie mitgedacht** wird. Es muss aufgezeigt werden, in welchem Entwicklungsstand die Sortier- und Recyclingverfahren (oder andere Behandlungsoptionen) sind und wie der Hochlauf aussehen kann.

innoCert-Kriterien

Vorhandensein einer EoL-Strategie für hochwertiges Recycling

- > Closed-Loop-System
- > EoL-Strategie für innovative Materialien

3.3.2 Praxis der Kreislaufwirtschaft

Im Kapitel 3.2.3 wurden das Thema „Rezyklierbarkeit“ und das Hauptkriterium „Sortier- und Recyclingfähigkeit“ beschrieben. Es ist zu beachten, dass sich die Definition der Recyclingfähigkeit in der PPWR auf die Vereinbarkeit der Gestaltung der Verpackung mit der Abfallbehandlung bezieht, einschließlich getrennter Sammlung, Sortierung, Recycling in großem Maßstab und der Verwendung recycelter Materialien, um Primärrohstoffe zu ersetzen. Diese Definition kann in zwei Teile unterteilt werden:

- (1) die **Vereinbarkeit mit Sammlung, Sortierung und Recycling** sowie
- (2) die **Möglichkeit, Recycling in großem Maßstab umzusetzen** und **Primärrohstoffe durch recycelte Materialien zu ersetzen**.

Der erste Teil wurde in Kapitel 3.2.3 behandelt und kann als „technische Recyclingfähigkeit“ bezeichnet werden. Der zweite Teil steht im Fokus dieses Kapitels und ist vergleichbar mit der Definition der „realen Recyclingfähigkeit“ nach Pomberger (2020). Die „reale Recyclingfähigkeit“ sollte zwei Aspekte bewerten: (1) ob Verpackungsabfälle tatsächlich in einer Region gesammelt, sortiert und recycelt werden, und (2) ob für die Fraktion ein realer Markt besteht und das Recyclingverfahren den Wertstoff effizient in ein neues Sekundärprodukt überführt (siehe Abbildung 3). Daraus wurden die Kriterien „Recyclingpraxis und -maßstab“ und „Einsatzbarkeit der Sekundärrohstoffe“ unter dem Thema „Praxis der Kreislaufwirtschaft“ erarbeitet.

innoCErt-Kriterien

Recyclingpraxis und -maßstab

- > Sammelquote
- > Sortier- und Recyclingquote
- > Quote energetische Verwertung

Einsatzbarkeit der Sekundärrohstoffe

- > Qualität der Sekundärrohstoffe
- > Substitution von Primärrohstoffen
- > Marktpotenzial der Sekundärrohstoffe

Es ist von höherer Relevanz zu bewerten, ob ein Material nicht nur theoretisch und technisch recyclingfähig ist, sondern **ob es in der Praxis recycelt wird und dabei seine Stoffkreisläufe tatsächlich geschlossen werden**. Die PPWR besagt: „Der Umstand allein, dass eine Bewertung der recyclinggerechten Gestaltung durchgeführt wurde, stellt nicht sicher, dass Verpackungen in der Praxis recycelt werden [...]“ und weiter, dass sichergestellt werden muss, „[...] dass Verpackungsabfälle in großem Maßstab tatsächlich auf der Grundlage von Verfahren für die getrennte Sammlung nach dem etablierten

Abbildung 3: Unterschiede zwischen theoretischer-, technischer-, und realer Recyclingfähigkeit (Quelle: Pomberger, 2020)

Stand der Technik und etablierter Sortier- und Recyclingverfahren, die sich in einem operativen Umfeld bewährt haben, recycelt werden. [...]“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (31), S. 6). Das Kriterium „Recyclingpraxis und -maßstab“ wurde mit diesem Ziel etabliert. Damit wird der reale Weg einer Verpackung am Ende ihrer Lebensdauer (EoL) dargestellt. Für die Bewertung muss erhoben werden, welcher Anteil der in Verkehr gebrachten Verpackungen (nach Verpackungsart und -format), am Ende ihres Lebenszyklus (EoL) richtig gesammelt, richtig sortiert und anschließend stofflich verwertet werden; auch der Anteil, der energetisch verwertet wird sollte erhoben werden.

Zusätzlich muss die **Einsatzbarkeit der Sekundärrohstoffe** in die Bewertung einfließen. Wie in Kapitel 5.3 erläutert wurde, ist für manche Materialien (wie PET-Trays) das werkstoffliche Recycling zwar technisch möglich, jedoch wirtschaftlich nicht rentabel und mit nur eingeschränkten Absatzmöglichkeiten für Rezyklate verbunden. Hochwertiges Recycling sollte angestrebt werden, doch wenn dies wirtschaftlich nicht realisierbar ist, entsteht ein Zielkonflikt im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Daher müssen die Qualität der Sekundärrohstoffe, ihr Potenzial zur Substitution von Primärrohstoffen und ihr Marktpotenzial geprüft werden, um eine vollständige und realistische Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit zu ermöglichen.

3.3.3 Biologische Abbaubarkeit

Im Kontext biologische Abbaubarkeit ist zunächst wichtig zu berücksichtigen, dass der Begriff **Biokunststoffe** in diesem Zusammenhang häufig sowohl für biobasierte als auch für biologisch abbaubare Kunststoffe verwendet wird. **Biobasierte Kunststoffe** sind jedoch mitnichten dasselbe wie **bioabbaubare bzw. kompostierbare Kunststoffe**.

Während „biobasiert“ etwas über den Feedstock, also das Ausgangsmaterial, aussagt, beschreibt „bioabbaubar“ oder „biologisch abbaubar“ eine Eigenschaft des Materials am End-of-Life.

Zusätzlich besteht ein Unterschied zwischen den häufig äquivalent genutzten Bezeichnungen „biologisch abbaubar“ und „kompostierbar“. In beiden Fällen können die Materialien sowohl aus fossilbasierten als auch aus biobasierten Rohstoffen hergestellt sein. Der Unterschied liegt in den spezifischen Bedingungen, unter denen der Abbauprozess erfolgt. „Biologisch abbaubar“ beschreibt, dass Materialien, durch mikrobiellen Stoffwechsel aerob oder anaerob in elementare Bestandteile wie Kohlendioxid, Wasser, Biomasse und anorganische Rückstände überführt werden können, ohne dass hierfür spezifische Umweltbedingungen vorgeschrieben sein müssen. „Kompostierbar“ hingegen bezeichnet **Materialien, die unter definierten aeroben Bedingungen innerhalb einer bestimmten Zeit vollständig abgebaut** und in nährstoffreichen Kompost überführt werden, ohne toxische Rückstände zu hinterlassen. Dies kann z.B. durch industrielle Kompostierung oder auch im Heimkompost realisiert werden und ist in Abgrenzung zu „biologisch abbaubar“ immer menschlich gesteuert. Jede kompostierbare Substanz ist per Definition also biologisch abbaubar, jedoch nicht jede biologisch abbaubare Substanz ist kompostierbar. (Ellen MacArthur Foundation, 2023; Goel et al., 2021)

innoCert-Kriterien

Biologische Abbaubarkeit

> Kompostierbarkeit

Sogenannte „**oxo-abbaubare Kunststoffe**“, die „Zusatzstoffe [enthalten], die durch Oxidation einen Zerfall des Kunststoffs in Mikropartikel oder einen chemischen Abbau herbeiführen“ (Richtlinie 2019/904/EC, Art. 3, Abs. 3., S. 8), werden aufgrund ihres fraglichen Nutzens für die Umwelt – sie bauen sich nicht ausreichend biologisch ab, tragen zur Verschmutzung durch Mikroplastik bei und stören das Recycling herkömmlicher Kunststoffe – durch die Single Use Plastics Directive (SUPD), Art. 5 verboten.

Biologisch abbaubare Verpackungen können im Sinne der Kreislaufwirtschaft am End-of-Life sowohl recycelt als auch kompostiert werden. In der Praxis sind beide Optionen aufgrund technischer und wirtschaftlicher Hindernisse kaum umgesetzt und die Verpackung wird energetisch verwertet– entweder aufgrund der Entsorgung über den Restmüll oder als aussortierte Verunreinigung aus mechanischer oder biologischer Behandlung. (UBA, 2023)

Wird eine Verpackung als **biologisch abbaubar** konzipiert, mit dem **Ziel, das Umweltbelastungspotenzial im Falle von Littering zu reduzieren** (vgl. Kapitel 3.4.3) klingt das zunächst schlüssig. Wenn sie unter günstigen Umweltbedingungen schnell und vollständig zersetzt werden, hat sie dieses Potenzial auch - wenn die Zersetzung in der Umwelt z.B. aufgrund nicht optimaler Bedingungen langsam verläuft, trägt diese Verpackung zum Problem des Mikroplastiks bei (Huo et al., 2022). Dennoch entsteht ein systemischer Widerspruch: Wenn eine Verpackung ungeplant in die Umwelt gelangt, also außerhalb kontrollierter biologischer Prozesse wie industrieller Kompostierung oder Recyclingpfade, **verlässt sie den vorgesehenen Kreislauf im Sinne der Circular-Economy-Logik**. Sie wird damit nicht mehr als Teil eines funktionierenden biologischen oder technischen Kreislaufs betrachtet, sondern als Leakage, die den Stoffkreislauf verlässt. (Crippa et al., 2019; Ellen MacArthur Foundation, 2013)

Neben dieser Grundsatzdebatte über Kreisläufe besteht ein **Risiko von Fehlinterpretationen durch Verbraucher*innen**. Einerseits besteht begriffliche Verwechslungsgefahr zwischen „Biokunststoffe“, „biobasiert“, „biologisch abbaubar“, und „kompostierbar“, da diese Bezeichnungen häufig synonym verwendet werden, obwohl sie unterschiedliche Materialeigenschaften beschreiben. Zum Teil gibt es zwar Normen die die entsprechenden Anforderungen an „bioabbaubar“, „industriell kompostierbar“ und „heimkompostierbar“ definieren und Methoden zur Bewertung vorgeben (DIN EN 17033, NF T51-800, DIN EN 13432, ISO 18606, ISO 17088), jedoch sind diese für Endverbraucher*innen nicht intuitiv verständlich (Blesin et al., 2017). Auch impliziert „industriell kompostierbar“ nicht, dass Verpackungen über die Biotonne entsorgt werden dürfen: in Deutschland dürfen Bioabfallsammelbeutel prinzipiell nur über die Biotonne entsorgt werden, wenn Sie eine Zertifizierung nach „Bioabfall-Beutel DINplus“ haben und wenn es durch die lokalen Abfallsatzungen erlaubt ist. (UBA, 2023)

Zusätzlich besteht eine **Verwechslungsgefahr mit konventionellen Kunststoffen**, da Nutzer*innen aufgrund ähnlicher Haptik, Optik und mechanischer Eigenschaften meist nicht erkennen können, ob es sich um biobasierte, bioabbaubare oder fossilbasierte Kunststoffe handelt (Blesin et al., 2017). Dies kann Fehlentsorgungen fördern – bioabbaubare Kunststoffe in der Gelben Tonne oder in der Biotonne, fossilbasierte Kunststoffe auf dem Kompost -, Littering begünstigen und das Schließen der Kreisläufe behindern. Eine klare Kommunikation und eindeutige Kennzeichnung der Materialtypen und richtigen

Entsorgungswege sind daher essenziell, um ökologische und systemische Konsistenz im Sinne einer echten Kreislaufwirtschaft zu gewährleisten.

Die Integration biologisch abbaubarer oder kompostierbarer Verpackungen muss stets im Kontext einer kohärenten Kreislaufstrategie erfolgen, wie sie durch die PPWR angestrebt wird. Die aktuelle PPWR macht deutlich, dass das Ziel darin liegt, Verpackungen so zu gestalten, dass sie ab 2030 recycelbar sind, technische Kreisläufe zu schließen und die Nutzung von Primärrohstoffen drastisch zu reduzieren.

Exkurs: Biobasierte Kunststoffe

Die PPWR definiert biobasierte Kunststoffe als „aus biologischen Ressourcen wie Biomasserohstoff, organischen Abfällen oder Nebenprodukten hergestellte Kunststoffe, unabhängig davon, ob die Kunststoffe biologisch abbaubar oder nicht biologisch abbaubar sind“ (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 3, Abs. 1, (53)).

Verpackungen aus biobasierten Kunststoffen, die nicht in Artikel 9 Absätzen 1 und 2 der PPWR gelistet sind, müssen ab dem 12. Februar 2028 recyclingfähig sein, einschließlich biologisch abbaubarer Kunststoffverpackungen und anderer biologisch abbaubarer Materialien. Dabei darf die Recyclingfähigkeit anderer Abfallströme nicht beeinträchtigt werden.

Das Recycling von biobasierten Kunststoffen ist jedoch noch nicht für alle Anwendungen etabliert. Wenn Verpackungen dieselbe chemische Struktur wie ihre fossilbasierten Pendanten aufweisen (Drop-in-Biokunststoffe z.B. bio-PET), ist ihr Recycling mit den aktuellen Verfahren möglich (UBA, 2023). Die ökologischen Vorteile solcher Materialien sind jedoch nicht eindeutig. Chen et al. (2016) führten eine vergleichende Ökobilanz zwischen 100 % biobasierten, vollständig fossilbasierten und teilweise biobasierten PET-Flaschen durch. Die Ergebnisse zeigen, dass PET-Flaschen auf Basis von Holz-Biomasse ein geringeres globales Erwärmungspotenzial haben und weniger fossile Rohstoffe benötigen als ihre fossilbasierten Pendanten. Sie weisen jedoch in anderen Kategorien wie Ökotoxizität und Ozonabbau schlechtere Wirkungen auf. Eine weitere Ökobilanz von Hottle et al. (2017) zeigt, dass die Umweltwirkungen der Produktion von bio-PET, bio-HDPE und bio-LDPE aus Zuckerrohr in Brasilien in allen Wirkungskategorien – mit Ausnahme der globalen Erwärmung und der Erschöpfung fossiler Rohstoffe – größer sind als bei ihren fossilbasierten Äquivalenten. Sie haben also das Potenzial zur Defossilisierung beizutragen, in anderen Impact-Kategorien muss jedoch kritisch die Vorteilhaftigkeit geprüft werden.

Für biobasierte Kunststoffe, die eine andere chemische Struktur als fossilbasierte Kunststoffe aufweisen, ist das Recycling in Deutschland bislang noch nicht in großem Maßstab etabliert (UBA, 2023). Sie werden meist energetisch verwertet, obwohl sie theoretisch sortierbar und recycelbar wären. Der Grund dafür ist, dass die Sortieranlagen nicht auf ihre Identifikation ausgelegt sind und ihr Aufkommen gering ist. Daher sind eine separate Sortierung und stoffliche Verwertung aktuell wirtschaftlich nicht rentabel (UBA, 2023). Solche Barrieren sind auch relevant für die Bewertung im Rahmen einer Zertifizierung. Im Rahmen der PPWR wird die EU-Kommission bis zum 12. Februar 2028 die technologische Entwicklung und Umweltverträglichkeit biobasierter Kunststoffverpackungen überprüfen und entsprechende Nachhaltigkeitsanforderungen sowie Zielvorgaben für solche Materialien festlegen (PPWR, Art. 8). Der Kriterienkatalog müsste dann angepasst werden, um diese Aspekte zu berücksichtigen.

Im Rahmen Ihrer Untersuchung im Auftrag der Europäischen Kommission kommen auch (Hann et al., 2020) zum Ergebnis, dass bei der Materialauswahl für Produkte und Verpackungen die Recyclingfähigkeit Vorrang vor der Kompostierbarkeit haben sollte - Ausnahmen bilden Fälle, in denen die Verwendung von kompostierbarem Kunststoff nachweislich „zusätzliche Vorteile“ mit sich bringt, wie z. B. eine verstärkte Sammlung von organischen Abfällen oder eine Verringerung der Plastikverschmutzung von Kompost.

Für Verpackungen mit folgenden Anwendungen legt die PPWR entsprechend fest, dass diese ab dem 12. Februar 2028 kompostierbar sein müssen (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 9, Abs. 1 und 2):

- Tee- oder Kaffeebeutel sowie ähnliche Systeme aus nichtmetallischen Materialien, die mit dem Produkt verwendet und entsorgt werden müssen.
- Aufkleber auf Obst und Gemüse.
- Sehr leichte und leichte Kunststofftragetaschen.
- Verpackungen, für die bereits vor Inkrafttreten der Verordnung eine Kompostierbarkeitspflicht in dem betreffenden Mitgliedstaat bestand.

Grund dafür ist, dass kompostierbare Verpackungen in diesen Fällen einen Vorteil für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit bieten (PPWR, Erwägungsgrund (53)). Für diese Verpackungen soll die EU-Kommission bis zum 12. Februar 2026 harmonisierte Normen entwickeln. Diese sollen insbesondere Parameter wie Retentionszeiten, Temperaturen und Umsetzen berücksichtigen, die den realen industriellen Kompostierungsbedingungen entsprechen. Zudem soll geprüft werden, ob sich kompostierbare Verpackungen vollständig in CO₂, Methan, Mineralsalze, Biomasse und Wasser zersetzen (PPWR, Art. 9, Abs. 6). Um dies auch im Rahmen der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit zu bewerten, wurde das Kriterium ‚biologische Abbaubarkeit‘ definiert.

3.4 Themenfeld IV – Umweltwirkung

Das Themenfeld Umweltwirkung leitet sich aus dem grundlegenden Verständnis ab, dass nach den Prinzipien einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft die Minimierung der ökologischen Belastung über den gesamten Produktlebenszyklus angestrebt wird (Bahn-Walkowiak et al., 2021). Auch in der PPWR ist dies hervorgehoben: alle Maßnahmen, die dort vorgesehen sind, sollen „im Einklang mit der Abfallhierarchie sowie mit dem Lebenszykluskonzept [darauf abzielen...] das beste Gesamtergebnis für die Umwelt [zu erbringen].“ (Verordnung (EU) 2025/40, Erwägungsgründe (15), S.3).

Für die ökologische Betrachtung im Rahmen des Kriterienkatalogs wurden einzelne Aspekte gegenüber der Abfrage aller Indikatoren einer Standard-Ökobilanzierung priorisiert. Im Rahmen einer Zertifizierung einer einzelnen Verpackung ist die Erstellung einer vollständigen Ökobilanz und deren Überprüfung zu aufwendig. Die Auswahl der Kriterien basiert auf einer Analyse von Ökobilanzstudien für Verpackungen der letzten Jahre, die die relevantesten Treiber der Umweltwirkungen und die Faktoren für eine Optimierung identifizierten. Es wurden die Kriterien **Höhe des Energieverbrauchs**, **Höhe der CO₂-Emissionen** und die **Umweltwirkung der Rohstoffe** als grundlegende und direkt steuerbare Faktoren

aufgenommen, da sie handlungsleitend für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft sind. (Bahn-Walkowiak et al., 2021; Ellen MacArthur Foundation, 2013; Jambeck et al., 2015)

Im Kontext von Einweglebensmittelverpackungen spielt zudem das Thema **Littering** eine entscheidende Rolle für die Bewertung der Umweltwirkung, wird aber von der standardisierten LCA nicht berücksichtigt (Caspers et al., 2023; UNEP, 2016). Um diese Lücke zu schließen, wurde dieses Thema als zusätzliches, für die Kreislauffähigkeit relevantes Kriterium aufgenommen.

Einzelne Aspekte, die Einfluss auf die Umweltwirkung der Verpackung haben, wie z.B. die Materialeffizienz (vgl. Kapitel 3.2.1), sind an anderer Stelle bereits adressiert und fließen dort in die Bewertung mit ein.

In den folgenden Unterabschnitten werden die Themen *Energie und CO₂-Emissionen*, *Umweltwirkung der Rohstoffe* und *Littering* beschrieben.

3.4.1 Energie und CO₂-Emissionen

Energieverbrauch und CO₂-Emissionen aus Herstellungs- und Recyclingprozessen sowie dem Transport von Verpackungen wurden im Rahmen des Projekts als zentrale Indikatoren in der ökologischen Bewertung identifiziert.

Im Vergleich zur Herstellung von Primärmaterialien kann die Energie- und CO₂-Bilanz des Recyclings deutlich vorteilhafter sein. Der ökologische Vorteil des Recyclings hängt jedoch stark von der Effizienz der eingesetzten Prozesse ab, insbesondere von den Sortier-, Aufbereitungs- und Schmelzverfahren. Fortschritte in der Recyclingtechnologie ermöglichen eine Steigerung der Energieeffizienz. Auch innovative Recyclingtechnologien können die Energieeffizienz weiter steigern, jedoch auch zu deutlich höheren Energieverbräuchen führen. (UBA, 2024)

innoCert-Kriterien

Höhe des Energieverbrauchs

- > Energieverbrauch Herstellung
- > Energieverbrauch Recycling
- > Energieverbrauch Transport

Höhe der CO₂-Emissionen

- > CO₂-Emissionen Herstellung
- > CO₂-Emissionen Recycling
- > CO₂-Emissionen Transport

Auch der Transport spielt in allen Lebenszyklusphasen eine wesentliche Rolle und beeinflusst die Umweltwirkungen maßgeblich. Dies betrifft sowohl den Transport der Rohstoffe zur Herstellung als auch den Versand der fertigen Verpackungen zum Abfüller und der gefüllten Verpackungen zum Handel. Eine Optimierung der Transportlogistik, regionale Strukturen, die Reduktion des Verpackungsgewichts sowie der Einsatz emissionsärmerer Transportmittel stellen hier zentrale Ansätze zur Verringerung der Umweltbelastung dar.

Die ganzheitliche Betrachtung dieser Faktoren ermöglicht die Identifikation von Hotspots in Bezug auf Energieverbrauch und CO₂-Emissionen. Für die erfolgreiche Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft ist es daher entscheidend, nicht nur das Verpackungsmaterial selbst, sondern sämtliche Lebenszyklusphasen mit ihren jeweiligen Umweltwirkungen systematisch zu berücksichtigen und Energieverbrauch und CO₂-Emissionen zu reduzieren (UBA, 2024). Entsprechende Benchmarks für einzelne Verpackungen müssen für eine Bewertung jedoch noch erarbeitet werden.

3.4.2 Umweltwirkung der Rohstoffe

Die Reduzierung der **Umweltwirkung der eingesetzten Rohstoffe** (Feedstock für Verpackungsmaterialien) ist ein Kernprinzip der Kreislaufwirtschaft, da u.a. die Entnahme von Primärrohstoffen oft mit weitreichenden Umweltfolgen verbunden ist. Diese Eingriffe umfassen die **Landnutzung** und damit verbundenen **Verlust der Biodiversität**, einen **hohen Wasserverbrauch und -verschmutzung**, **Bodenerosion und -degradation**, **das Treibhausgaspotential** sowie die **Freisetzung von Schadstoffen** (UBA, 2024). Da die globale Rohstoffverfügbarkeit begrenzt ist und ihre Gewinnung und Herstellung die erste und wirkungsvollste Stufe im Lebenszyklus darstellt, hat die Minimierung der Umweltwirkung durch die Rohstoffe eine hohe Relevanz für eine verbesserte Umweltbilanz.

innoCert-Kriterien

Umweltwirkung der Rohstoffe

- > Umweltwirkung durch Herstellung der Rohstoffe

Innerhalb des Kriterienkatalogs bildet dieses Kriterium eine wichtige Schnittstelle zum Kriterium „Art und Anteile der Einsatzstoffe“ (vgl. Kapitel 3.2.3). Durch das Verständnis der ökologischen Folgen, die hier dargelegt werden, wird die Relevanz der dort bewerteten Maßnahmen zur Kreislaufführung untermauert.

3.4.3 Littering

Das Umweltbundesamt definiert Littering als „das vorsätzliche oder fahrlässige Einbringen (z. B. Wegwerfen oder Liegenlassen) von Abfällen im Sinne des §3 Abs. 1 KrWG im öffentlichen Raum“ (Belke et al., 2020, S. 21). Litter – also gelitterte Abfälle – hat viele negative ökologische, soziale und ökonomische Konsequenzen: Plastiklitter, der häufig durch Verpackungen entsteht, verschmutzt terrestrische und aquatische Ökosysteme (Chiba et al., 2018; Huo et al., 2022). Dort wird er zu Mikroplastik zersetzt, das mehrere Organismen beeinträchtigt (Huo et al., 2022; Mehra et al., 2021). Über die Nahrungskette kann Mikroplastik in den menschlichen Körper gelangen und gesundheitliche Risiken mit sich bringen (DG-ENV, 2018; Yuan et al., 2022). Außerdem kann Littering verschiedene Wirtschaftszweige belasten, zum Beispiel Fischerei, Aquakultur, Schifffahrt und Tourismus (Aretoulaki et al., 2021; Beaumont et al., 2019). Selbst wenn Litter gesammelt wird, führt

innoCert-Kriterien

Litteringwahrscheinlichkeit und Umweltbelastungspotenzial durch Littering

- > Litteringwahrscheinlichkeit
- > Umweltbelastungspotenzial durch Littering

es zu Materialverlusten, da recycelbare Litter-Abfälle meist nicht verwertet werden können (VKU, 2020).

Im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft gibt es keinen Platz für Littering. Littering-Abfallströme sollten daher aktiv identifiziert, überwacht und saniert werden, um **Materialkreisläufe vollständig zu schließen** (Verstegen et al., 2023). Aus diesen Gründen wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen gegen Littering ergriffen, darunter die Einwegkunststoffrichtlinie (SUPD, Richtlinie (EU) 2019/904), die darauf ausgerichtet ist, Littering zu verringern. Ergänzend dazu wurde die PPWR entwickelt, die zwar nicht vorrangig auf Littering fokussiert ist, jedoch ein umfassenderes Ziel verfolgt: Sie soll das gesamte Abfallaufkommen reduzieren und sicherstellen, dass Verpackungen länger im Materialkreislauf verbleiben.

Das Kriterium „Litteringwahrscheinlichkeit und Umweltbelastungspotenzial“ bewertet, **wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine bestimmte Verpackung gelittert wird**, und welche **potenziellen Umweltbelastungen** sie verursacht, wenn dies passiert – zum Beispiel durch Emissionen giftiger Substanzen, wenn sie in die Umwelt gelangt. Dieser letzte Aspekt kann durch andere innoCERT-Kriterien, wie die Einhaltung von Schadstoffen (unter „Recyclingfähigkeit“) oder biologische Abbaubarkeit, ergänzt werden. Hier soll jedoch eine Aussage speziell zum Littering getroffen werden.

Ein solches Kriterium könnte für Hersteller einen Anreiz darstellen, Verpackungsdesigns zu entwickeln, die eine geringere Wahrscheinlichkeit für Littering aufweisen. In den derzeit bestehenden Zertifizierungen zur Kreislaufwirtschaft oder zur Recyclingfähigkeit von Verpackungen wird dieses Kriterium jedoch bislang nicht einbezogen. Daher besteht die Notwendigkeit, eine Bewertungsmethodik zu entwickeln. Im Projekt innoCERT wurde festgestellt, diese Methodik qualitativ auf Basis der Einhaltung littering-anfälliger Verpackungsmerkmale auszugestalten. Beispielsweise können leichte Verpackungen vom Wind verweht und dadurch gelittert werden (Civancik-Uslu et al., 2019) oder Verpackungen mit dem Label „biologisch abbaubar“ werden oft fälschlicherweise in die Umwelt entsorgt (GIZ, Oekoinstitut, 2021). Die Einhaltung solcher Merkmale würde also zu einer negativen Bewertung führen.

Um diese Bewertungsmethodik vollständig zu entwickeln, ist eine ausreichende Datenbasis erforderlich, die Verpackungsmerkmale in Zusammenhang mit einer hohen Litteringwahrscheinlichkeit enthält. Solche Daten können aus experimentellen Designstudien stammen oder aus Litter-Charakterisierungen bzw. der Litter-Zusammensetzung, wenn sie spezifische Verpackungsmerkmale mit hohem Litteranteil aufzeigen. Allerdings sind solche Daten bislang begrenzt (Torres Gómez & Rotter, 2025). Aus diesem Grund führt die TU Berlin derzeit eine Studie durch, um die notwendigen Daten zu erheben und so die wissenschaftlich fundierte Entwicklung des Kriteriums zu ermöglichen.

4 Ausblick

Im Hinblick auf nachhaltige Einwegverpackungen wird zukünftig entscheidend sein, diese konsequent entlang der erweiterten Kreislaufwirtschaftshierarchie zu gestalten. Wo immer möglich, ist eine **Vermeidung von Verpackungen** anzustreben; unvermeidbare Verpackungen sollten materialeffizient konzipiert und so gestaltet werden, dass sie eine Recyclability at Scale erreichen, also in bestehenden Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastrukturen in großem Maßstab hochwertig verarbeitet werden können. Eine tatsächliche Kreislaufwirtschaftsfähigkeit entsteht nur, wenn **Verpackungsdesign, Materialauswahl und Entsorgungsrealität systemisch aufeinander abgestimmt** sind.

Dabei wird auch die **Bedeutung des menschlichen Faktors** zunehmend berücksichtigt. Verpackungen sollten so gestaltet sein, dass sie nachhaltiges Verhalten unterstützen und zur richtigen Nutzung, Trennung und Rückgabe anregen (Design for Sustainable Behavior). Informationsvermittlung, intuitive Gestaltungselemente und klare Symbolik können dazu beitragen, Nutzer*innen aktiv in die Schließung von Stoffkreisläufen einzubinden.

Langfristig kann eine **transparente, normenbasierte Zertifizierung** ein wirkungsvolles **ökologisches Steuerungsinstrument** darstellen. Sie ermöglicht eine nachvollziehbare Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit und schafft Anreize, Einwegverpackungen dort, wo Mehrwegalternativen nicht umsetzbar

Langfristige Resilienz durch Kreislaufwirtschaft

Eine ambitionierte Kreislaufwirtschaft erfordert eine erweiterte Sichtweise, die über die unmittelbaren Unternehmenskosten hinausgeht. Die herkömmliche Kostenanalyse von Verpackungssystemen vernachlässigt häufig die externalisierten Kosten. Dies sind Kosten, die durch Umweltschäden (z.B. Mikroplastik in der Umwelt, Emissionen, Ressourcenverbrauch) entstehen, aber nicht von Verursachern, sondern von der Gesellschaft getragen werden. Eine wahre wirtschaftliche Bewertung muss diese Externalitäten internalisieren, also die ökologischen Folgeschäden finanziell abbilden. Diese Erweiterung der Perspektive kann die ökonomische Vorteilhaftigkeit von kreislaufwirtschaftsfähigen Verpackungen stark beeinflussen, indem sie die wahren Kosten von linearen Systemen sichtbar macht. (BMUV, 2024)

Die Überwindung der Kostenbarriere ist daher nicht allein Aufgabe der Unternehmen, sondern erfordert auch unterstützende politische Rahmenbedingungen. Markteingriffe wie Subventionen für Mehrweg- oder Recyclingsysteme, steuerliche Anreize oder Abgaben auf ökologisch unvorteilhafte Einwegprodukte können dazu beitragen, das Spielfeld zugunsten kreislaufwirtschaftsfähiger Lösungen zu verschieben und die Kreislaufwirtschaft wirtschaftlich attraktiver zu machen. (BMUV, 2024)

Die anfänglichen finanziellen Hürden der Umstellung auf nachhaltige Verpackungen lassen sich auch durch Prozessoptimierung, strategische Partnerschaften und eine sorgfältige Analyse des langfristigen Nutzens überwinden (Wiesemann et al., 2022). Höhere Anfangskosten können dabei als Investition in die langfristige wirtschaftliche und ökologische Resilienz betrachtet werden. In einer Welt mit zunehmender Rohstoffknappheit und strengeren Umweltauflagen sichern sich Unternehmen durch kreislaufwirtschaftsfähige Praktiken ab. Sie reduzieren die Abhängigkeit von knappen Primärressourcen und positionieren sich als widerstandsfähig gegenüber externen Schocks. (Prakash et al., 2023)

sind, gezielt zu optimieren. Entscheidend wird sein, dass die Kriterien und Bewertungsmaßstäbe mit den fortschreitenden rechtlichen und technologischen Entwicklungen weiterentwickelt werden. Der im Projekt verankerte **systemische Ansatz** bietet hierfür geeignete Rahmenbedingungen, da er die kontinuierliche Integration neuer Erkenntnisse aus Forschung, Praxis und Politik ermöglicht.

Für eine umfassende ökologisch-ökonomische Bewertung sollte eine Verpackung grundsätzlich **in Verbindung mit dem verpackten Lebensmittel** betrachtet werden. Eine Zertifizierung kann diese Ganzheitlichkeit jedoch nur bedingt abbilden. Zum einen wäre der Prüfungsumfang für eine derart detaillierte Bewertung zu groß, zum anderen fehlt es derzeit in vielen Bereichen noch an belastbaren Daten, Benchmarks und methodischen Grundlagen, um Kriterien auf Produktebene zu präzisieren. Hier sind sowohl die Forschung als auch Industrie, Normungsinstitutionen und die Politik gefordert, etwa durch **Überarbeitung veralteter Normen, gezielte Normungsaufträge** und die **Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte** im Rahmen der PPWR.

Eine erfolgreiche Transformation hin zu einer ressourceneffizienten Verpackungswirtschaft erfordert das **Zusammenspiel von Industrie, Forschung, Normung, Politik und Verbraucher*innen**. Nur wenn technische Innovation, regulatorische Rahmensetzung und nutzer*innenzentriertes Design miteinander verknüpft werden, kann Recyclability-at-Scale nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch im Alltag wirksam werden. Auf dieser Basis kann die Zertifizierung langfristig dazu beitragen, Einwegverpackungen, dort wo sie unverzichtbar sind, als ökologisch optimierte Verpackungslösung in einer funktionierenden Circular Economy zu integrieren.

Literaturverzeichnis

- Aretoulaki, E., Ponis, S., National Technical University Athens, Plakas, G., National Technical University Athens, Agalianos, K., & National Technical University Athens. (2021): MARINE PLASTIC LITTERING: A REVIEW OF SOCIO ECONOMIC IMPACTS. *JOURNAL OF SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT*, 16(3), 276–300. <https://doi.org/10.46754/jssm.2021.04.019>
- Bahn-Walkowiak, B., Griestop, L., Gyori, G., Tauer, R., & Wilts, H. (2021): Impulspapier—Vom Flickenteppich zur echten Kreislaufwirtschaftsstrategie. WWF Deutschland und Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. <https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Unternehmen/WWF-Impulspapier-circular-economy.pdf>
- Beaumont, N. J., Aanesen, M., Austen, M. C., Börger, T., Clark, J. R., Cole, M., Hooper, T., Lindeque, P. K., Pascoe, C., & Wyles, K. J. (2019): Global ecological, social and economic impacts of marine plastic. *Marine Pollution Bulletin*, 142, 189–195. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.03.022>
- Belke, C., Kuhlmann, J., Schreckenber, D., & Weishäuptl, J. (2020): Status Quo, Handlungspotentiale, Instrumente und Maßnahmen zur Reduzierung des Litterings (No. 69/2020; TEXTE). Umweltbundesamt.
- Bertling, J., Dobers, K., Kabasci, S., & Schulte, A. (2022): Kunststoffbasierte Mehrwegsysteme in der Circular Economy. Fraunhofer-Gesellschaft. <https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/414406>
- Biedermann-Brem, S., Kasprick, N., Simat, T., & Grob, K. (2011): Migration of polyolefin oligomeric saturated hydrocarbons (POSH) into food. *Food Additives & Contaminants: Part A*, 1–12. <https://doi.org/10.1080/19440049.2011.641164>
- Blesin, J.-M., Möhring, W., Florian Klein, Emberger-Klein, A., Scherer, C., & Menrad, K. (2017): Bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung in Deutschland zu Biokunststoffen—Arbeitsbericht Oktober 2017.
- Bundesinstitut für Risikobewertung. (2006): Übergang von Weichmachern aus Twist-off-Verschlüssen in Lebensmittel—Aktualisierte Stellungnahme Nr. 025/2007 des BfR vom 19. Juni 2006. Bundesinstitut für Risikobewertung.

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). (2024): Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS). <https://www.bundesumweltministerium.de/DL3288>
- Caspers, J., Süßbauer, E., Coroama, V. C., & Finkbeiner, M. (2023): Life Cycle Assessments of Takeaway Food and Beverage Packaging: The Role of Consumer Behavior. *Sustainability*, 15(5), 4315. <https://doi.org/10.3390/su15054315>
- Chen, L., Pelton, R. E. O., & Smith, T. M. (2016): Comparative life cycle assessment of fossil and bio-based polyethylene terephthalate (PET) bottles. *Journal of Cleaner Production*, 137, 667–676. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.094>
- Chiba, S., Saito, H., Fletcher, R., Yogi, T., Kayo, M., Miyagi, S., Ogido, M., & Fujikura, K. (2018): Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris. *Marine Policy*, 96, 204–212. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.03.022>
- Civancik-Uslu, D., Puig, R., Hauschild, M., & Fullana-i-Palmer, P. (2019): Life cycle assessment of carrier bags and development of a littering indicator. *Science of The Total Environment*, 685, 621–630. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.372>
- Crippa, M., De Wilde, B., Koopmans, R., Leyssens, J., Linder, M., Muncke, J., Ritschkoff, A.-C., Doorselaer, K. V., Velis, C., & Wagner, M. (2019): A circular economy for plastics: Insights from research and innovation to inform policy and funding decisions (European Commission, Hrsg.). Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/269031>
- Daramola, O. M., Apeh, C. E., Basiru, J. O., Onukwulu, E. C., & Paul, P. O. (2025): Sustainable packaging operations: Balancing cost, functionality, and environmental concerns. *International Journal of Social Science Exceptional Research*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/10.54660/IJS-SER.2025.4.1.79-97>
- Defila, R., & Di Giulio, A. (2018): Partizipative Wissenserzeugung und Wissenschaftlichkeit – ein methodologischer Beitrag. In R. Defila & A. Di Giulio (Hrsg.), *Transdisziplinär und transformativ forschen* (S. 39–67). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21530-9_2
- DG-ENV. (2018): Assessment of measures to reduce marine litter from single use plastics: Final report and annex. European Commission: Directorate-General for Environment. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2779/500175>
-

- DIN EN 13432:2000, Anforderungen an die Verwertung von Verpackungen durch Kompostierung und biologischen Abbau Prüfschema und Bewertungskriterien für die Einstufung von Verpackungen Deutsche Fassung EN 13432:2000 (DIN EN No. 13432). (o. J.).
- DIN EN 17033:2018-03, Kunststoffe – Biologisch abbaubare Mulchfolien für den Einsatz in Landwirtschaft und Gartenbau – Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 17033:2018 (DIN EN No. 17033). (2018).
- Dörnyei, K. R., Bauer, A.-S., Krauter, V., & Herbes, C. (2022): (Not) Communicating the Environmental Friendliness of Food Packaging to Consumers—An Attribute- and Cue-Based Concept and Its Application. *Foods*, 11(9), 1371. <https://doi.org/10.3390/foods11091371>
- Ellen MacArthur Foundation. (2013): Towards the circular economy Vol. 1: An economic and business rationale for an accelerated transition. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an>
- Ellen MacArthur Foundation. (2023): Compostable, biodegradable, and bio-based plastic – what’s the difference? <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/compostable-biodegradable-and-bio-based-plastic-whats-the-difference>
- Engelt, A., Wilts, H., & Pillmann, V. (2024): Normung als Ansatz der Verpackungsabfallvermeidung. In E. Süßbauer & C. Lüder (Hrsg.), *Precycling* (S. 105–118). transcript Verlag. <https://doi.org/10.1515/9783839472996-005>
- Erbe, F., Horneber, D. (2025): Erarbeitung einer holistischen Zertifizierung für kreislaufwirtschaftsfähige Einweg- und Mehrweg Lebensmittelverpackungen - Vorgehen und Erkenntnisse aus dem Projekt innoCErt. *Müll und Abfall* (11/2025). ISSN 1863-9763. Berlin. <https://doi.org/10.37307/j.1863-9763.2025.11.03>
- Eurostat. (2025): Packaging waste statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
- Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (2025): Aktuelle Marktsituation. Themenportal Biowerkstoffe. <https://biowerkstoffe.fnr.de/verpackungen/aktuelle-situation>
- Gangl, K., Walter, A., & Spitzer, F. (2022): Abfalltrennung und Littering im öffentlichen Raum—Ein verhaltensökonomisches Feldexperiment [Projektbericht]. Institut für Höhere Studien – Institute for Advanced Studies (IHS).
-

- GIZ, Oekoinstitut. (2021): Material choices for environment-friendly packaging design. GIZ, Oekoinstitut. https://greentechknowledgehub.de/sites/default/files/2021-10/Material_choices_211020.pdf
- Goel, V., Luthra, P., Kapur, G. S., & Ramakumar, S. S. V. (2021): Biodegradable/Bio-plastics: Myths and Realities. *Journal of Polymers and the Environment*, 29(10), 3079–3104. <https://doi.org/10.1007/s10924-021-02099-1>
- Hann, S., Scholes, R., Molteno, S., Favoino, E., & Jakobsen, L. G. (2020): Relevance of biodegradable and compostable consumer plastic products and packaging in a circular economy. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2779/497376>
- Hartl, B., & Hofmann, E. (2024): To sort or not to sort? – Consumers’ waste behavior in public. *Journal of Cleaner Production*, 475, 143677. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143677>
- Horneber, D., Torres Gómez, A. M., Schneider, A.-L., Kowalski, L.-P., Wähning, I. M., Rotter, V. S. (2025). Kreislaufwirtschaftsfähige Lebensmittelverpackungen - TEIL I: Leitfaden Mehrwegverpackungen und -systeme. Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17600627>
- Hoseini, M., Greenwood, S. C., Eman, S., Mattinson, P., Baird, H. M., Beswick-Parsons, R., Fairclough, J. P. A., Webb, T. L., Ryan, A. J., & Rothman, R. H. (2024): Integrating behavioural, material and environmental science to inform the design and evaluation of a reuse system for takeaway food. *Resources, Conservation and Recycling*, 209, 107815. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2024.107815>
- Hottle, T. A., Bilec, M. M., & Landis, A. E. (2017): Biopolymer production and end of life comparisons using life cycle assessment. *Resources, Conservation and Recycling*, 122, 295–306. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.03.002>
- Huang, S., Wang, R., Yang, S., Yao, J., & Gao, S. (2024): Review of Life Cycle Cost Analysis for Reusable Packaging for the Retail Industrial. In F. Zeng, A. Khalil, F. Wu, & J. Luo (Hrsg.), *Proceedings of the 2024 7th International Conference on Humanities Education and Social Sciences (ICHESS 2024)* (Bd. 887, S. 780–792). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-323-8_88
- Huo, Y., Dijkstra, F. A., Possell, M., & Singh, B. (2022): Plastics in soil environments: All things considered. In *Advances in Agronomy* (Bd. 175, S. 1–132). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.agron.2022.05.002>
-

- Institut cyclos-HTP GmbH (Hrsg.). (2022): Prüfung und Testierung der Recyclingfähigkeit. Anforderungs- und Bewertungskatalog des Institutes cyclos-HTP zur EU-weiten Zertifizierung (CHI-Standard). <https://www.cyclos-htp.de/publikationen/a-b-katalog/>
- ISO 17088:2021, Plastics—Organic recycling—Specifications for compostable plastics (ISO No. 17088). (2021).
- ISO 18606:2013, Packaging and the environment—Organic recycling (ISO No. 18606). (2013).
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015): Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- JRC, Egle, L., Pierri, E., Gaudillat, P.-, Gallo, F., Mathieux, F., & Saveyn, H. (2024): Technical recommendations on possible elements and parameters of a methodology to assess recyclability of packaging in the framework of the Packaging and Packaging Waste Regulation Proposal—Listing the essential elements and parameters of a methodology to assess recyclability of packaging. European Commission – Joint Research Centre, Fair and Sustainable Economy, Circular Economy and Sustainable Industry, (Hrsg.).
- Kern, K., & Haupt, W. (2021): Von Reallaboren zu urbanen Experimenten: Deutsche und internationale Debatten. *Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research and Planning*, 79(4), 322–335. <https://doi.org/10.14512/rur.48>
- Kleinhüchelkotten, S., Behrendt, D., & Neitzke, H.-P. (2021): Mehrweg in der Takeaway-Gastronomie—Grundlagenstudie zum Projekt „Klimaschutz is(s)t Mehrweg“. ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung.
- Kowalski, L.-P., Süßbauer, E., & Almendrales, C. (2025a): GastroLabs: Nutzungsperspektiven der Gastronomie auf Mehrwegverpackungen für Takeaway-Speisen und Getränke – Ergebnisbericht: Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“. Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-23501>
- Kowalski, L.-P., Süßbauer, E., Almendrales, C., & Torres, A. (2025b): PublicSpaceLabs: Littering von Lebensmittelverpackungen in Berlin-Neukölln – Ergebnisbericht: Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die

- Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“. Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-23502>
- Langley, J., Turner, N., & Yoxall, A. (2011): Attributes of packaging and influences on waste. *Packaging Technology and Science*, 24(3), 161–175. <https://doi.org/10.1002/pts.924>
- Linder, N., Sörqvist, P., Lindahl, T., & Ljung, R. (2023): Managing waste behavior by manipulating the normative appeal of trash bins: Lessons from an urban field experiment. *Resources, Conservation & Recycling Advances*, 19, 200186. <https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2023.200186>
- Mehra, S., Sharma, K., Sharma, G., Singh, M., & Chadha, P. (2021): Sources, Fate, and Impact of Microplastics in Aquatic Environment. In A. Nuro (Hrsg.), *Emerging Contaminants*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.93805>
- Nemat, B., Razzaghi, M., Bolton, K., & Roustas, K. (2019): The Role of Food Packaging Design in Consumer Recycling Behavior—A Literature Review. *Sustainability*, 11(16), Article 16. <https://doi.org/10.3390/su11164350>
- Nemat, B., Razzaghi, M., Bolton, K., & Roustas, K. (2020): The Potential of Food Packaging Attributes to Influence Consumers’ Decisions to Sort Waste. *Sustainability*, 12(6), Article 6. <https://doi.org/10.3390/su12062234>
- Nemat, B., Razzaghi, M., Bolton, K., & Roustas, K. (2023): Design-Based Approach to Support Sorting Behavior of Food Packaging. *Clean Technologies*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/cleantechnol5010017>
- NFT 51-800:2015, Kunststoffe—Spezifikationen für heimkompostierbare Kunststoffe (No. NFT 51-800). (2015).
- Nunes, D., & Lessa, J. (2021): Design as a Driver for Behavioural Change: Oceans and Plastics, Approaches for a Shift Towards Sustainability. In N. Martins & D. Brandão (Hrsg.), *Advances in Design and Digital Communication* (Bd. 12, S. 456–469). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61671-7_43
- Pomberger, R. (2020): Über theoretische und reale Recyclingfähigkeit. *Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft*, 73(1), 24–35. <https://doi.org/10.1007/s00506-020-00721-5>

- Prakash, S., Löw, C., Dehoust, G., Gascón Castellero, L., Hurst, K., Manhart, A., Jacob, K., Fiala, V., & Helleckes, H. (2023): Modell Deutschland Circular Economy, Politik-Blueprint. Im Auftrag des WWF Deutschland. Oeko-Institut e.V.
- Rückert-John, J., Kröger, M., Günther, M., Struck, K., Wagner, J., Rödig, L., & Jepsen, D. (2021): Identifizierung soziologischer Bestimmungsfaktoren der Abfallvermeidung und Konzipierung einer zielgruppenspezifischen Kommunikation (No. 43/2021). Umweltbundesamt (UBA).
- Schaepke, N., Stelzer, F., Bergmann, M., Singer-Brodowski, M., Wanner, M., Caniglia, G., & Lang, D. J. (2017): Reallabore im Kontext transformativer Forschung. Ansatzpunkte zur Konzeption und Einbettung in den internationalen Forschungsstand (No. 1/2017). Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Ethik und Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung.
- Schmidt, J., Auer, M., Maletz, R., Galler, V., & Woidasky, J. (2024): Consumer influence on lightweight packaging waste generation in Germany. *Cleaner and Responsible Consumption*, 12, 100185. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2024.100185>
- SRU. (2020): Kreislaufwirtschaft: Von der Rhetorik zur Praxis (Bd. 50, Nummern 06–07, S. 28–29). SRU - Sachverständigenrat für Umweltfragen. <https://doi.org/10.37544/0173-363X-2020-06-07-28>
- Süßbauer, E., & Balzer, F. (2024): HomeLabs: Erfahrungen in Privathaushalten zu Takeaway-Verpackungen – Ergebnisbericht: Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“. Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-23498>
- Süßbauer, E., Wenzel, K., Caspers, J., Dehning, R.-L., Korf, N., Staudacher, C., & Otto, S. J. (2022): Pre-cycling im Selbstversuch. Eine Interventions-Studie zu Verpackungsabfallvermeidung in privaten Haushalten (HomeLabs)—Vorläufige Ergebnisse. Zentrum Technik und Gesellschaft, TU Berlin. <https://pur-precycling.de/wp-content/uploads/2022/07/Ergebnisbericht-PuR-HomeLabs.pdf>
- Süßbauer, E., Wenzel, K., & Müller, A. (2020): Die Beziehung zum Behälter—Soziale Aspekte der Mehrwegnutzung. In *Einfach Weglassen?: Ein Wissenschaftliches Lesebuch Zur Reduktion Von Plastikverpackungen Im Lebensmittelhandel*. Oekom - Gesellschaft für Ökologische Kommunikation mbH.
-

- Torres Gómez, A. M., Rotter, V. S., (2025): Litteringwahrscheinlichkeit als Kriterium zur Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von Verpackungen. Müll und Abfall (11/2025). ISSN 1863-9763. Berlin. <https://doi.org/10.37307/j.1863-9763.2025.11.04>
- Umweltbundesamt. (2023): Biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe [Text]. Biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe; Umweltbundesamt. <https://www.umweltbundesamt.de/biobasierte-biologisch-abbaubare-kunststoffe>
- Umweltbundesamt (2024) (Hrsg.): Ökobilanzielle Analyse von Optimierungspotentialen bei Getränkeverpackungen. Hauschke, F., Zimmermann, D. T., Kauertz, B., Dittrich, D. M., Drescher, A., Busch, M., Schüler, K., Cayé, N., Leighty, A., Ritthoff, M., Wulf, L., & Wilts, Dr. H.. Umweltbundesamt, Texte 124/2024
- Umweltbundesamt. (2025): Verpackungsabfälle [Website]. Umweltbundesamt. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehelter-abfallarten/verpackungsabfaelle>
- UNEP. (2016): Marine plastic debris and microplastics – Global lessons and research to inspire action and guide policy change. United Nations Environment Programme.
- Verstegen, A., De bruyn, E., Soers, F., Van Renne, R., De Greef, J., Vanaenroyde, B., & Van Caneghem, J. (2023): Exploratory compositional analysis of street bin litter: Empirical study in a regional city in Belgium. Resources, Conservation and Recycling, 190, 106817. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106817>
- VKU (2020): LITTERING: Kommunale Maßnahmen für Stadtsauberkeit. Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU). https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Publikationen/2020/VKU_Broschuere_Info-100_Einzel.pdf
- Vogel, Dr. J., Krüger, Dr. F., & Fabian, M. (2020): Chemisches Recycling. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-07-17_hgp_chemisches-recycling_online.pdf
- Wever, R., Van Kuijk, J., & Boks, C. (2008): User-centred design for sustainable behaviour. International Journal of Sustainable Engineering, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.1080/19397030802166205>

- Wever, R., van Onselen, L., Silvester, S., & Boks, C. (2010): Influence of packaging design on littering and waste behaviour. *Packaging Technology and Science*, 23(5), 239–252. <https://doi.org/10.1002/pts.892>
- Wiesemann, E., Bick, C., Schmidt, S., Schmidt, A., Marken, G., & Rubik, F. (2022): Verpackungen ökologisch optimieren—Ein Leitfaden für Unternehmen. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Berlin
- Wohner, B., Kladnik, V., & Wimmer, L. (2020): Nachhaltigkeitsbewertung von Verpackungen. Eine Empfehlung der ECR Austria Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeitsbewertung“. <https://ecr-austria.at/whitepaper/ecr-austria-publikation-nachhaltigkeitsbewertung-von-verpackungen/>
- Yuan, Z., Nag, R., & Cummins, E. (2022): Human health concerns regarding microplastics in the aquatic environment—From marine to food systems. *Science of The Total Environment*, 823, 153730. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153730>
- ZSVR Zentrale Stelle Verpackungsregister. (2024): Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gemäß § 21 Abs. 3 VerpackG.